

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițki†

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțeva†** (Chișinău), prof. dr. **Petre Roman†** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini i 94 plane, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Trgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Leviki: Omul i Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chiinu*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAII I CONDIIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE173

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**174

Майя Кашуба*, Игорь Сапожников

История находки Бородинского (Бессарабского) клада

Keywords: Bessarabia, Borodino, 1912, J. Schäfer, J. Kräenbring, place and circumstances of the finding, Late Bronze Age, hoard.
Cuvinte cheie: Basarabia, 1912, J. Schäfer, J. Kräenbring, locul și circumstanțele descoperirii, perioada târzie a epocii bronzului, depozit.

Ключевые слова: Бессарабия, Бородино, 1912, Й. Шэфер, Й. Крэнбринг, место и обстоятельства находки, поздний бронзовый век, клад.

Maia Kashuba, Igor Sapozhnykov

The history of finding the Borodino (Bessarabian) hoard

The article is devoted to the finding of the Borodino (Bessarabian) hoard in the South of the Dniester and the Prut interfluvies area. The circumstances of the finding of the hoard and of its purchase by the Imperial Archaeological Commission (IAC) are invoked for the first time. Documents from a case “On the discovery of ancient objects near the village of Borodino” (The Scientific archive of the Institute for the History of Material Culture of RAS, fund 1, list 1, case No 223) are introduced into scientific circulation. We use the information and facts, collected in the village of Borodino in 2019. They have been previously published but remained unknown. On February 14, 1912, the German colonist J. Schäfer found a clay vessel with metal and stone goods. The local teacher J. Kräenbring played an important role in preserving this finding. Professor F.I. Knauer drew attention of the IAC to it. J. Sheh and B.V. Farmakovskiy conducted negotiations about the transfer of the hoard to the IAC. The first information about the finding appeared in The Odessaer Zeitung on February 22, 1912. Professor E.R. von Stern presented the finding to scientists at the International Congress of the Historical Arts in London in 1913. The finding is not related to the mounds on the top of the adjacent plateau which E.R. von Stern wanted to excavate in 1914. The hoard was found in the natural limit “The Snake hills” buried in sand on the hillside of the Sand Mountain on the right shore of the river Saka across the village of Borodino. This finding is a complex of long accumulation. V.S. Bochkarev wrote about it half a century ago.

Maia Kaşuba, Igor Sapojnykov

Istoria descoperii depozitului de la Borodino (Basarabia)

Articolul este dedicat descoperirii tezaurului de la Borodino (Basarabia) din sudul interfluviului Nistru-Prut. Pentru prima dată, sunt prezentate circumstanțele descoperirii acestui depozit și achiziționarea acestuia de către Comisia Arheologică Imperială (CAI). Se introduc în circuitul științific documente din dosarul „Despre descoperirea obiectelor antice din apropierea s. Borodino” (Arhiva științifică a IIMK AȘR, f. 1, op. 1, d. nr. 223). Sunt utilizate informații necunoscute și fapte adunate în s. Borodino în anul 2019. Pe 14 februarie 1912, colonistul german J. Schäfer a găsit un vas ceramic cu piese din metal și piatră. Profesorul din localitate, J. Kräenbring a jucat un rol foarte important în păstrarea acestei descoperiri, iar profesorul F.I. Knauer a sesizat CAI asupra ei. Negocierile privind transmiterea depozitului la CAI au fost purtate de J. Sheh și B.V. Farmakovskiy. Primele informații despre descoperire au apărut în „ziarul Odessa” pe data de 02.22.1912. În anul 1913, profesorul E.R. von Stern a prezentat descoperirea la Congresul Internațional de Științe Istorice din Londra. Descoperirea nu are nici o legătură cu tumulii din vârful platoului adiacent, pe care a vrut să îi cerceteze în 1914 E.R. von Stern. Depozitul a fost găsit în locul Zmeinje Holmy, într-un strat de nisip, pe versantul unei dune de nisip, aflată pe malul drept al râului Saka, în partea opusă a s. Borodino. Această descoperire este un complex de acumulare îndelungată, despre care V.S. Bochkarev a scris acum o jumătate de secol.

Майя Кашуба, Игорь Сапожников

История находки Бородинского (Бессарабского) клада

Статья посвящена открытию Бородинского (Бессарабского) клада на юге Днестровско-Прутского междуречья. Впервые приведены обстоятельства обнаружения клада и его покупки Императорской Археологической комиссией (ИАК). В научный оборот введены документы из дела «О находке древних предметов близ с. Бородино» (Научный архив ИИМК РАН, ф. 1, оп. 1, д. № 223). Используются опубликованные неизвестные сведения и факты, собранные в с. Бородино в 2019 г. Немец-колонист Й. Шэфер 14 февраля 1912 г. нашел глиняный сосуд с металлическими и каменными изделиями. Местный учитель Й. Крэнбринг сыграл важную роль в сохранении этой находки, профессор Ф.И. Кнауэр обратил на нее внимание ИАК. О передаче клада ИАК переговоры вели Й. Шех и Б.В. Фармаковский. Первые сведения о находке появились в «Одесской газете» 22.02.1912 г. Ученым находку в 1913 г. представил проф. Е.Р. фон

* Майя Кашуба провела исследование в рамках выполнения программы ФНИ ГАН по теме государственной работы № 0184-2019-0004 «Взаимодействие древних культур Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV тыс. до н.э. – I тыс. до н.э.)».

Штерн в Лондоне на Международном конгрессе исторических наук. Находка не связана с курганами на вершине прилегающего плато, которые в 1914 г. хотел раскопать Э.Р. фон Штерн. Клад был найден в урочище Змеиные холмы, в толще песка на склоне Песчаной горы на правом берегу р. Сака, напротив с. Бородино. Эта находка – комплекс долгого накопления, о чем В.С. Бочкарёв написал полвека тому назад.

К 80-летию Вадима Сергеевича Бочкарёва

*«На мой взгляд, эта находка в области археологической науки
должна представлять собой раритет высшего порядка»
Kräenbring 1912*

Введение

Одним из наиболее уникальных и известных кладов эпохи бронзы Восточной Европы является комплекс дорогих и престижных предметов, обнаруженный в 1912 г. на юге Бессарабской губернии у с. Бородино Аккерманского уезда¹. Со времени этой находки минуло более века, однако дискуссии о датировке и происхождении отдельных предметов и интерпретация клада в целом продолжают до сих пор и явно далеки от завершения [Stern 1914a; Spitsyn 1916; Krivtsova-Grakova 1949; Vochkarev 1968; Safronov 1968; Popova 1981; Kaiser 1997; 2018; Šišlina 2013; Shishlina 2019a].

Источниковая база

В последние годы авторы этих строк не раз обращались к забытым темам историографии археологии Бессарабии и Буджака XIX – начала XX вв. [Sapozhnikov 2011; 2018; 2019; Sapozhnikov, Argatiuk 2018; Sapozhnikov, Kashuba 2019; Kashuba, Sapozhnikov 2019]. В ходе этих исследований выяснилось, что в делах архива Императорской Археологической комиссии (ИАК) в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН в Санкт-Петербурге хранится уникальная подборка источников. В них отражены разнообразные факты об обстоятельствах находки Бородинского клада, перипетиях его приобретения, а также о несостоявшихся исследованиях Э.Р. фон Штерна в 1914 г места и окрестностей обнаружения клада². Почти все

эти документы не введены в научный оборот³. Нам также удалось выявить две неизвестные ранее статьи местного учителя Й. Крэнбринга: первую газетную публикацию о кладе, вышедшую в Одессе через неделю после его находки [Kräenbring 1912; pril. 1], и воспоминания того же автора и очевидца событий 1912-1914 гг., увидевших свет в Германии в 1952 г. [Kräenbring 1952; pril. 2].

Основой для написания статьи стало дело «О находке древних предметов близ с. Бородино Аккерманского уезда Бессарабской губернии» (начато 27.02.1912, окончено 2.05.1914)⁴. В нем содержится 38 документов (Научный архив ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 1-41)⁵, несколько фотографий (ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 42-46) и квитанция на почтовое отправление (ф. 1, оп. 1, д. 223, наклеена на л. 14а). Среди них преобладает переписка о приобретении ИАК предметов клада (21 единица: док. № 1-15, 17, 19-23), на втором месте по численности стоят документы о несостоявшихся раскопках Э.Р. фон Штерна курганов у с. Бородино (12 ед.: док. 28-39), на третьем – о передаче клада в Музей изящных искусств им.

ков в 1913 г. [Stern 1914a]. Использовалось оно и позже рядом авторов [Krivtsova-Grakova 1949; Cherednichenko 1977, 11; Ketraru 2005, 60-61]. Однако в специальной литературе прочно закрепилось название «Бородинский клад».

3. Исключение составляет письмо Ф.И. Кнауэра 1912 г. в ИАК [Kashuba, Sapozhnikov 2019, ris. 3].

4. Научный архив ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 1-46. Нами приведены все документы дела полностью (док. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 23-26, 28-31, 33-37, 39) или в реферированном виде (док. 3, 6, 9, 11-15, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 32, 38).

5. Далее при архивных ссылках на материалы Рукописного отдела (РО) Научного архива ИИМК РАН название архива не повторяется. Авторы приносят благодарность сотрудникам архива Н.А. Беловой и Т.А. Ершовой за помощь в работе с документами.

1. В 1770-х гг. у западной окраины села Бородино отмечен аул Каат [Kaat – Carte 1781]. В 1814-1818 гг. населенный пункт назывался «Колония № 1», а местными жителями звался Сака по имени реки, позднее – Бородинская (рис. 10). Ныне село входит в состав Тарутинского района Одесской области Украины.

2. Наименование «Бессарабский клад» прозвучало в докладе на Лондонском международном конгрессе истори-

Александра III при Московском университете (5 ед.: док. 18, 24-27). На фотографиях представлены вещи из клада, в том числе два фрагмента горшка и один из обломков разбитого каменного топора. На одной из них имеется известный рисунок предметов клада руки М.В. Фармаковского, изданный Э.Р. фон Штерном [Stern 1914a, ris.]. С фотоснимками связана и упомянутая квитанция от 14.02.1913 об отправке Э.Р. фон Штерну в г. Галле/Халле (Германия) пакета с «фотографиями Бородинского клада».

В собрании представлены разнообразные бумаги: официальные и личные письма, описания и перечни предметов клада, «Открытый лист» Э.Р. фон Штерна и сопроводительное письмо к нему на имя Бессарабского губернатора М.Э. Гильхена, ряд финансовых документов: ассигновки, расписка и удостоверение для получения денежных переводов и т.п. Примерно треть из них, в основном письма, адресованные в ИАК, представлены подлинниками и отпусками (часто на бланках), есть автографы археологов (Ф.И. Кнауэра, Э.Р. фон Штерна и др.), директоров музеев (И.В. Цветаева и В.К. Мальмберга). Некоторые бумаги оказались настолько редкими, важными или оригинальными, что полностью или частично публикуются в статье как иллюстрации (рис. 1-7). Изучение этих источников было затруднено тем обстоятельством, что в деле они шиты без соблюдения хронологического принципа, одно из писем Э.Р. фон Штерна не датировано (док. 30), а некоторые письма и особенно отпуски написаны неразборчивыми почерками.

Помимо названных документов и двух заметок Й. Крэнбринга, в статье использованы топографические карты села 1820–1940-х гг. (рис. 9-11), описание этого населенного пункта и его окрестностей 1818 г. [Statistisches svedeniia 1823], копия плана с. Бородино 1940 г. [Plan 1940; рис. 13], сведения из статьи Э.Р. фон Штерна [Stern 1914a], а также раздел «Клад из Бородино» в книге Э. Хёгера, посвященной 175-летию основания села Бородино [Höger 1989, 15-23]⁶. В ходе работы над статьей 17-18 августа 2019 г. И. Сапожников совершил две специальные поездки. В этой книге присутствует ряд фактов из неназванных источников, отсутствующих в других документах. Возможно, ее автор в Германии опирался на воспоминания бывших жителей с. Бородино, покинувших родину в 1940 г.

Рис. 1. Первая страница письма находчиков Бородинского клада Ф.И. Кнауэру от 18.02.1912 (док. 1 – © НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. № 223, л. 2). Публикуется впервые.

Fig. 1. The first page of the letter of 18.02.1912 from the people who found the Borodino hoard to F.I. Knauer (document 1 – © Scientific Archives of IIMK RAS, Manuscript Department, archive group 1, inventory 1, file no. 223, sheet 2). First publication.

ки в с. Бородино, во время которых сделал полевые археологические наблюдения и фотографии (рис. 12; 14; 15), получил картографические и библиографические материалы в школьном Историко-краеведческом музее, а также собрал сведения у жителей села.

Находчики клада, его приобретение ИАК и места хранения

В специальной археологической литературе точная дата открытия и имена авторов находки Бородинского клада до сих пор не названы, хотя они были опубликованы. Приведем известную цитату из статьи Э.Р. фон

Рис. 2. Вторая страница письма находчиков Бородинского клада Ф.И. Кнауэру от 18.02.1912 с рисунком Й. Крэнбринга булавки (док. 1 – © НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. № 223, л. 2об.). Публикуется впервые.

Fig. 2. The second page of the letter of 18.02.1912 from the people who found the Borodino hoard to F.I. Knauer with a J. Kräenbring's drawing of pin (document 1 – © Scientific Archives of IIMK RAS, Manuscript Department, archive group 1, inventory 1, file no. 223, sheet 2 rev.). First publication.

Штерна: «Предметы были найдены летом 1912 года в немецкой колонии Бородине, Бессарабской губернии. Колонисты⁷, добывая камни в холмистых окрестностях села, случайно наткнулись на эти замечательные древности. Благодаря сравнительной культурности крестьян и деревенского учителя, эти предметы не были проданы, как это часто бывает со случайными находками, торговцам на вес металла, а попали целиком по назначению в Археологическую

7. Всех колонистов Российской империи независимо от национальности перевели в разряд поселян-собственников еще в 1871 г., а в 1875 г. распространили на них всеобщую воинскую повинность.

комиссию, которая их приобрела...» [Stern 1914a, 1]. Судя по всему, ученый не был знаком с документами ИАК и опубликованной газетной статьей местного учителя Й. Крэнбринга.

Йоханн Крэнбринг возложил роль первооткрывателя находки на **Йоханна Шэфера**, сделавшего это **14 февраля 1912 г.** [Kräenbring 1912; 1952, 69]. Позже Э. Хёгер уточнил, что при этом присутствовали еще два персонажа [Höger 1989, 15]. В деле ИАК дата названа несколько раз, как и трое поселян: Йоханн Иоганнов Шэфер (Johann Schäfer), Эмиль Йоханнов Шэфер (Emil Schäfer, брат Йоханна)⁸ и Йоханнес Якобов Хайн (Johannes Hein) (док. 4, 8, 20, 23 и др.).

Далее события развивались стремительно. Й. Крэнбринг вместе с Й. Шехом (J. Sheh, управляющий местной общинной лавки) уже 18 февраля написали письмо⁹ профессору киевского университета Св. Владимира Ф.И. Кнауэру с вопросами, что делать с находкой и «требуется ли по закону сообщать в полицию (мы опасаемся, что находка хочет попасть в недостойные руки)?» (прил. 2; док. 1, 2). Скорее всего, этот ученый был выбран адресатом, потому что происходил из немцев-поселян с. Сарата, расположенного недалеко от Бородино, а Й. Шех знал его лично (рис. 1-3).

Так или иначе, «сравнительно культурный учитель», не только грамотно описал находку, но верно ее оценил, а также изобразил булавку из клада непосредственно в письме (рис. 2). Что касается Й. Шеха, то в дальнейшем от имени находчиков именно он вел переговоры с ИАК и написал все, даже неподписанные им письма, перечень находок и расписку о получении денежного вознаграждения (док. 3-6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 23).

Не теряя времени, Й. Крэнбринг написал в Одесскую газету, выходящую на немецком языке, уже упоминавшуюся статью, которая была напечатана 22 февраля (6 марта по новому стилю) 1912 г. [Kräenbring 1912]. Торопился и Ф.И. Кнауэр, переславший письмо о кладе в ИАК на следующий день после получения,

8. В другом месте он назван Готтлобом – Gottlob [Höger 1989, 15].

9. Письмо написано старым рукописным шрифтом (рис. 1-3). Все старые немецкие шрифты сейчас обозначаются термином «зюттерлин» или готический курсив (сам шрифт был разработан в 1911 г. и назван в честь его создателя).

Рис. 3. Третья страница письма находчиков Бородинского клада Ф.И. Кнауэру от 18.02.1912 (док. 1 – © НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. № 223, л. 3). Публикуется впервые.

Fig. 3. The third page of the letter of 18.02.1912 from the people who found the Borodino hoard to F.I. Knauer (document 1 – © Scientific Archives of IIMK RAS, Manuscript Department, archive group 1, inventory 1, file no. 223, sheet 3). First publication.

а именно 23 февраля (док. 2). Думается, что причину такой поспешности следует искать в словах учителя о возможной продаже древних предметов в посторонние руки (док. 1).

Как упоминалось выше, большая часть документов дела № 223 фонда ИАК касается продажи находок, которая в переписке официально называлась выплатой вознаграждения за их добровольную передачу. Она длилась более года и завершилась 18.05.1913, что засвидетельствовано распиской находчиков, по которой они получили 2992 руб. 50 коп. – то есть 3000 руб. за вычетом стоимости перевода (док. 21-23 и др.). Ход этого процесса подробно освещен в представленных документах, потому остановимся на самых интересных его деталях.

Первоначально немцы-поселяне переслали в ИАК не все выявленные предметы (док.

4, 5) и попросили себе вознаграждение в 5000 руб. (док. 8). Комиссия признала такую сумму преувеличенной, но от совершения покупки не отказалась. В апреле 1912 г. находчикам сообщили: «Комиссия признала желательным приобрести эти вещи для правительственного музея», который не был назван (док. 7). Для окончательной оценки было выставлено получение заключения эксперта, выполненное на основании осмотра места находки (док. 9). Поселяне на него согласились, и эту задачу выполнил член ИАК Б.В. Фармаковский, который вел раскопки на юге – в Ольвии.

Поиск подробностей поездки Б.В. Фармаковского в с. Бородино привел нас к другому делу ИАК за 1912 г., хотя в нем научного отчета не оказалось (ф. 1, оп. 1, д. № 3). Как видно из материалов этого дела, поездка была хорошо подготовлена, особенно с точки зрения проведения возможных раскопок. Б.В. Фармаковский имел с собой «Открытый лист» № 1135 на исследования в пределах Аккерманского уезда Бессарабской губ., а также соответствующее «Удостоверение» № 1136 ИАК от 12 мая 1912 г. (ф. 1, оп. 1, д. № 3, л. 48, 48об., 51). В деле имеется телеграмма А.А. Бобринскому от 23.07.1912, где он сообщает, что едет в Бессарабию (ф. 1, оп. 1, д. № 3, л. 117). А Одессу, из которой он поездом направился в Бородино, Б.В. Фармаковский в течение лета 1912 г. посещал три раза: в середине июля и дважды – в августе (ф. 1, оп. 1, д. № 3, л. 157, 158, 202, 230, 249, 252, 252об., 253).

Судя по «оправдательным документам», приложенным к «Счету в употреблении аванса» на всю Ольвийскую экспедицию, ученый прибыл в Одессу 26 августа 1912 г., поселился в гостинице «Лондонская-Ящук» на Николаевском бульваре¹⁰ и в тот же день отправил Й. Шэферу в Бородино срочную телеграмму: «На какой железнодорожной станции можете встретить чтобы ехать Бородино Отвечайте Одессу Лондонская гостиница Лондонская могу выехать 27 вечером» (рис. 4). Адресат утром 27 августа ответил «Ожидая станции Лейпцигской¹¹ 29, 3 часа утра благоволите выехать вечером 28» (ф. 1, оп. 1, д. № 3, л. 249). Однако телеграмма пришла с опозданием, и Б.В. Фармаковский отправился в Бородино 27 августа 1912 г. (судя по счету из гостиницы – ф. 1,

10. Современный Приморский бульвар.

11. Современная станция Бессарабка.

Рис. 4. Телеграмма Б.В. Фармаковского из Одессы Й. Шэферу в Бородино от 26.08.1912 (© НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. № 3, л. 248). Публикуется впервые.

Fig. 4. Telegram of 26.08.1912 from B.V. Farmakovskiy from Odessa to J. Schäfer in Borodino (© Scientific Archives of IIMK RAS, Manuscript Department, archive group 1, inventory 1, file no. 3, sheet 248). First publication.

оп. 1, д. № 3, л. 202). Сам он охарактеризовал вояж так: «Вследствие распоряжения Императорской Археологической Комиссии поездки в Бородино Бессарабской губ. для выяснения обстоятельств находки представленных в Комиссию древностей бронзового века (жел. дор. II кл. из Одессы до ст. Лейпцигской, экипажем от Лейпцигской до Бородино через Тарутино, багаж, носильщики, извозчики, содержание в пути). [потрачено] 36 руб. 10 коп 27–29 августа без расписок» (ф. 1, оп. 1, д. № 3, л. 249, 252, 252об., 253).

К сожалению, другие подробности этого визита документально не были зафиксированы (в деле нет даже железнодорожных билетов)¹², а внимательный и точный Й. Крэнбринг о нем ничего не сообщил (прил. 2). Мы можем

12. Из «оправдательных документов» имеется лишь счет из одесского отеля, куда из Бородино он вернулся 29 августа 1912 г., на сумму 12 руб. 95 коп., по которому проживание стоило 3 руб. в сутки, «приписка» 15 коп., постель и кофе по 60 коп., газеты 20 коп. Б.В. Фармаковский выписался 31 августа, выехав в Санкт-Петербург (ф. 1, оп. 1, д. № 223, л. 202).

добавить, что, по-видимому, на следующий день после отъезда Б.В. Фармаковского (29 августа) находчики отправили почтой в Санкт-Петербург «обломки горшка, в котором хранились названные предметы, и две металлические пластинки, которые находились в ушках копий»¹³ (док. 10). Тем не менее известно, что сделанные тогда наблюдения автор в письменном виде отправил Э.Р. фон Штерну, который использовал их в своем докладе 1913 г. и статье [Stern 1914a, 1-2].

Одновременно вокруг Бородинского клада развивались события иного рода. Дело в том, что разные музеи Российской империи претендовали иметь в своих запасниках эту находку, и одним из них был Музей изящных искусств им. императора Александра III при Московском университете (ныне Государственный музей изобразительных искусств им А.С. Пушкина). В марте 1913 г. его директор И.В. Цветаев, ссылаясь на письмо министра народного просвещения Л.А. Кассо, попросил Б.В. Фармаковского организовать упаковку и передачу древних предметов, соглашаясь доставить их в Москву лично в купе пассажирского поезда. В этом же письме он назвал главного конкурента – товарища председателя Российского исторического музея князя Н.С. Щербатова, который привел свои аргументы для передачи клада на хранение в свое учреждение (док. 18).

Тем не менее, в указанное время предполагаемая передача вещей не состоялась, потому что выплата вознаграждения произошла лишь в мае 1913 г. (см. выше), а, значит, формально ИАК еще не была их собственником. Клад передали в Музей изящных искусств в декабре

13. В документах нет никаких упоминаний, где и у кого они хранились, тем самым нет оснований полагать, что они были найдены в присутствии Б.В. Фармаковского. Что касается нахождения «металлических пластинок в ушках копий», то в данном случае речь, скорее всего, идет о втулках копий. Эти накладки, изготовленные из оловянной бронзы, опубликованы [Shishlina 2019a, ris. 6; 7].

Рис. 5. Подписи и печать, заверяющие доверенность находчиков Бородинского клада (док. 20 – © НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. № 223, л. 22об.). Публикуется впервые.

Fig. 5. Signatures and stamp certifying the power of attorney of the people who found the Borodino hoard (document 20 – © Scientific Archives of IIMK RAS, Manuscript Department, archive group 1, inventory 1, file no. 223, sheet 22 rev.). First publication.

1913 г.¹⁴ уже после смерти И.В. Цветаева, а на хранение он был принят с задержкой – лишь 4 февраля 1914 г. (док. 24-27; рис. 6). Все же через девять лет бессарабская находка все-таки оказалась в фондах Российского исторического музея (ныне ГИМ) – их обменяли на несколько расписных античных ваз [Popova 1981, 3]. Там они хранятся и поныне [Shishlina 2019b].

Завершая тему находчика клада, упомянем, что Й. Шэфер купил участок в Бородино и построил дом с хозяйственными постройками, который вскоре выгодно продал и даже успел эмигрировать в США до начала Первой мировой войны (прил. 2). О его «сотоварищах» ничего неизвестно, тайной остались настоящая роль этих персонажей в открытии клада и то, каким образом они поделили полученные деньги.

Место и обстоятельства находки

Темы этого раздела актуальны до сих пор, потому что остаются некоторые сомнения, в свое время выразительно озвученные В.А. Сафроновым: «Драгоценные бородинские находки теоретически могут быть комплексом длительного накопления, однако обстоятельства их обнаружения не дают твердых оснований считать их кладом...» [Safronov 1968, 90; обстоятельства находки – ср. Shishlina 2019b, 8]. Н.Н. Чередниченко

14. О поступлении клада в Музей было написано в столичной прессе [Arkheologicheskaja khronika 1913, 85].

также был склонен «рассматривать Бессарабский клад как погребение...» [Cherednichenko 1977, 11].

Еще в 1912 г. Й. Крэнбринг сообщил, что Йоханн Шэфер наткнулся на клад, находившийся «в подземной пещере» в большом глиняном сосуде, в ходе добычи песка на «Песчаной горе» (прил. 1). Позже учитель (рис. 8) добавил, что дело было «напротив центра деревни, к западу¹⁵, на горе вблизи

«Змеиных холмов» (Schlangenhügels)», а сам клад находился в глиняном сосуде, который при раскопках «распался на мелкие куски». При этом о «пещере» в песке речь больше не шла [Kräenbring 1952, 70; прил. 2]. Существует также версия, что клад был найден «при рытье канавы рабочими», которую изложила Санкт-Петербургская газета «Новое время» от 01.09.1912 (№ 13101)¹⁶.

Э.Р. фон Штерн в статье 1914 г. сообщил: «Б.В. Фармаковский осенью 1912 г. посетил Бородино для осмотра места находки и установил, что вблизи него, в холмистой местности, возвышаются ряды маленьких, нетронутых на вид курганов. Это обстоятельство может говорить в пользу предположения, что и найденные здесь предметы покоились в подобном курганчике». Общий вывод ученого был таким: «При способе обнаружения этих предметов с точностью установить нельзя, составляли ли они инвентарь могилы, или представляют зарытый в свое время клад. Так как колонисты, по-видимому, тщательно собрали все, что было в земле., а остатков скелета ими не представлено, то пока большая вероятность за то, что мы имеем дело с кладом» [Stern 1914a, 1]. Как видим, данные Й. Крэнбринга и Э.Р. фон Штерна хорошо соотносятся друг с другом, за исключением того, что второй из них писал о добыче не песка, а камня, что сыграло свою роль в некоторых последующих интерпретациях места находки.

Поиски упомянутой выше примечательной возвышенности в районе с. Бородино показали, что так называемые горы были из-

15. Вернее, к юго-западу (рис. 9-11).

16. В той же заметке содержалась оценка сокровища: «клад весьма необычен и является новостью не только для России» [Svedeniia 1913, 101].

Рис. 6. Сопроводительное письмо ИАК при передаче Бородинского клада в Музей изящных искусств им. императора Александра III при Московском университете (док. 24 – © НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. № 223, л. 25). Публикуется впервые.

Fig. 6. The Imperial Archaeological Commission cover letter for the transfer of the Borodino hoard to the Museum of Fine Arts of Emperor Alexander III at Moscow University (document 24 – © Scientific Archives of IIMK RAS, Manuscript Department, archive group 1, inventory 1, file no. 223, sheet 25). First publication.

вестны уже первым немецким колонистам этой части Буджака, что зафиксировало, например, в описании 1818 года: «Положение земли сих колоний большею частью имеет возвышения, между коими находятся долины; на оных, равно как и на горах, есть множество насыпных курганов, называемых могилами; но что они означали и для какой цели насыпаны, по давности лет неизвестно». Хотя сама Бородинская Песчаная гора в этом источнике не упоминается, в нем имеется описание аналогичных природных объектов: «в горах находится известковый камень, который добротой и прочностью своей весьма способен на разныя постройки. Колонисты, открывши

каменные ломки в тех местах, употребляют оный на постройку хозяйственных заведений. Изобилие сего камня в здешних степных местах доставляет поселянам особенные выгоды» [Statisticheskie svedeniia 1823, 297-298, 306]. Наличие таких выходов непосредственно на правом, местами крутом и даже обрывистом берегу р. Сака, подтверждается «Геологической картой Бессарабии» И. Синцова, на которой в этом районе отмечены «конгериевые известняки, пески и песчаники» [Sintsov 1862].

Топографические карты также говорят о том, что горой в ближайших окрестностях с. Бородино мог называться участок водораздельного плато, примыкающий к правому высокому берегу долины р. Сака. Именно на нем цепью, но несколькими группами, располагался целый ряд курганов, в то время как на левом берегу такие насыпи единичны (рис. 9).

На более точных картах хорошо прочитывается такая ситуация. Левый берег р. Сака, на котором собственно стоит с. Бородино, гораздо ниже правого, причем разница в их абсолютных отметках составляет 130-150 м. На гребне правобережного плато выделяются более высокие холмы с высотами, превышающими +160 м¹⁷. На них еще сравнительно недавно располагались два кургана с геодезическими пунктами Бородин I (+168 м) и Бородин II (+171 м). Первый из них стоял одиноко, а в районе второго карта 1941 г. зафиксировала курганную группу из 6 насыпей, юго-восточная часть которой группировалась в два ряда. Исходя из описаний Й. Крэнбринга, Змеиные холмы могли располагаться на Песчаной горе, в районе первого из этих пунктов (I класса, ныне называется Докуры), а курганная группа связана с районом Бородин II (рис. 10; 11).

17. Ранее один из авторов статьи написал: «Что касается установления более точного места находки [клада], могу с высокой долей вероятности предположить, что «холмистые окрестности села» связаны с более крутым правым берегом долины р. Сака, а точнее с примыкающим к нему участком плато, ограниченным с запада дорогой в с. Березино, а с востока – границей земель с. Веселый Кут» [Сапожников 2018, 133].

Рис. 7. Копия «Открытого листа» на имя Э.Р. фон Штерна от 26.07.1914 (док. 36 – © НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. № 223, л. 32). Публикуется впервые.

Fig. 7. A copy of the “Open Sheet” of 26.07.1914 in the name of E.R. von Stern (document 36 – © Scientific Archives of IIMK RAS, Manuscript Department, archive group 1, inventory 1, file no. 223, sheet 32). First publication.

Для того чтобы проверить свою гипотезу И. Сапожников провел в указанном районе разведку, которая показала следующее. Бородинская Песчаная гора до сих пор стоит на своем прежнем месте, но уже не соответствует своему старому названию. Сегодня на ее склонах не видно ни песка, ни выходов известняка, потому что в середине 1950-х гг. они были засажены лесом¹⁸. Высокие деревья покрывают даже примыкающие участки плато, например

18. По местным легендам, при немцах на склонах горы были карьеры и виноградники. Ранее они называли это урочище по-молдавски Nisip de mare (морской песок).

почти всю насыпь кургана с геодезическим пунктом Докуры (Бородин I) высотой 3,3-3,5 м, диаметром до 60 м. Сам пункт и его окопка сохранились, но без пирамиды (рис. 10; 11; 46°17'35.9"N 29°13'19.8"E).

Второму пункту повезло меньше и обнаружить его не удалось. Судя по советским топографическим картам, в конце 1980-х гг. геодезического пункта Бородин II уже не существовало, а из шести курганов группы у края леса сохранилась одна насыпь высотой около 2 м с абс. отметкой +170,7 м¹⁹. Именно она и была обнаружена в сильно распаханном виде (ныне высота составляет 1,2 м, диаметр около 40-45 м), в 30-50 м к северо-западу от леса и полевой дороги (рис. 12; координаты: 46°16'33.9"N 29°15'09.1"E). Остальные насыпи курганной группы полностью распаханы или же могут находиться в лесу (хотя осмотр его прилегающего участка не дал результатов).

Однако на этом поиски Змеиных холмов не закончилась, поскольку директор местного школьного Историко-краеведческого музея и некоторые жители села рассказали об еще одном интересном объекте²⁰. Они называют это урочище Турецким курганом, с которым одни информаторы связывали находки сабли, ядра (или пушки), а иные – место находки самого клада, смутные легенды о сокровищах которого еще живы в с. Бородино.

Прояснить ситуацию удалось путем изучения в том же музее плана села 1940 г. На нем недалеко от западной окраины Бородино показан «Sandhügel» (Песчаный холм) и по-украински, «Tataren Friedhof» (Татарское кладбище) (рис. 13) [Plan 1940], которое вполне могло принадлежать упомянутому аулу Каат [Carte 1781]. Любопытно, что этот природный объект, который «представлял собой старое кладбище», упоминал еще Й. Крэнбринг, расположив этот «достаточно большой холм <...> у ручья к западу от Верхнего села» и сообщив, что «это место также более основательно должен был исследовать профессор фон Штерн» (прил. 2).

19. См. карту Генштаба СССР L-35-71 (М 1: 100 000).

20. Директор музея Л.А. Зверева создала в нем стенд, посвященный Бородинскому кладу, и показала в «Книге посетителя» автограф родственницы Йоханна Шэфера – Кристины Зенкер (урожденной Козел, 1932 г.р.), побывавшей в с. Бородино 6 октября 2016 г.

Рис. 8. Педагогический коллектив народной школы в Бородино, сидят слева направо церковный учитель Йоханн Крэнбринг, госпожа Йоханна Штайнке, Йоханнес Хёгер; стоят слева направо Попеску, Титцэ, Роберт Байер, Негулесеку, около 1925 [Höger 1989, 55].

Fig. 8. The teaching staff of the public school in Borodino, sitting from left to right, church teacher Johann Kräenbring, mrs Johanna Steinke, Johannes Höger; standing from left to right Popescu, Titză, Robert Bayer, Negulescu, 1925 [Höger 1989, 55].

Хотя, как ясно видно на плане и как вытекает из слов учителя, сами местные немцы не связывали данный холм с Песчаной горой, он также был осмотрен в августе 2019 г. Оказалось, что это естественное образование, а точнее останец нижней части тела той же горы, расположен в пойме р. Сака и представляет собой остров, который омывают два рукава этой речки. Возвышенность сложена из кусков рваного известняка разных размеров в основе и слоя песка, местами перекрытого лессом, гумусированным в своей верхней части. Размеры холма около 200x70-80 м при высоте до 7,2 м, но в центральной и северных частях он очень сильно покопан при добыче камня и песка, в том числе сравнительно недавними траншеями от тяжелой землеройной техники (рис. 14; 46°18'12.3"N 29°13'13.4"E).

Что касается Змеиных холмов, то очень похожая на описания очевидцев местность, которая до сих пор занята регулярными посадками леса, находится на склоне правого берега долины р. Сака, примерно в 1,5-3 км на юго-восток от восточной окраины с. Бородино. Она представляет собой песчаные

бугры разных размеров и высоты, местами покрытые кустарниками и травяной растительностью (рис. 15).

Возвращаясь к Песчаной горе, скажем о еще одной археологической находке в том районе. Все тот же Й. Крэнбринг вспоминал, «что много лет назад на той же песчаной горе был найден скелет коня со стремями и прочими элементами сбруи» (прил. 2). Поскольку это погребение позднего кочевника почти наверняка было выявлено в кургане, можно быть уверенными в том, что нашли его в одной из описанных выше могильных насыпей, расположенных на одной из двух вершин Песчаной горы. Искомые Змеиные холмы располагались, по-видимому, в районе северо-западной вершины горы, но ниже по ее склону, примерно на третьей четверти высоты. По сообщениям местных жителей, именно здесь, поблизости от родника, в основном и велась добыча наиболее качественного мелкого песка, а змеи, в основном ужи, обитают там до сих пор. В пользу этого прямо говорят свидетельства о том, что Й. Шэфер вел свои «раскопки» с целью добычи песка, то есть ниже уровня водораздельного плато и соответственно на некотором расстоянии от расположенных на нем курганов (рис. 10; 11).

Хотя, как ясно видно на плане и как вытекает из слов учителя, сами местные немцы не связывали данный холм с Песчаной горой, он также был осмотрен в августе 2019 г. Оказалось, что это естественное образование, а точнее останец нижней части тела той же горы, расположен в пойме р. Сака и представляет собой остров, который омывают два рукава этой речки. Возвышенность сложена из кусков рваного известняка разных размеров в основе и слоя песка, местами перекрытого лессом, гумусированным в своей верхней части. Размеры холма около 200x70-80 м при высоте до 7,2 м, но в центральной и северных частях он очень сильно покопан при добыче камня и песка, в том числе сравнительно недавними траншеями от тяжелой землеройной техники (рис. 14; 46°18'12.3"N 29°13'13.4"E).

Рис. 9. Колония Бородино на карте 1828 г. [Karta Bessarabii 1828, fragment].

Fig. 9. Borodino colony on the map of 1828 [Karta Bessarabii 1828, fragment].

Рис. 10. Село Бородино на карте 1938 г. [Karte 1938, fragment].

Fig. 10. Borodino village on the map of 1938 [Karte 1938, fragment].

Несостоявшиеся раскопки Э.Р. фон Штерна

Упомянем кратко и некоторые факты, связанные с неоднократно упоминавшимся Э.Р. фон Штерном. По всей видимости, ученый предметы клада в руках никогда не держал. Как уже говорилось, в деле ИАК есть расписка о приеме заказного отправления в том, что 14.02.1913 с почтамта Санкт-Петербурга Э.Р. фон Штерну в немецкий г. Галле/Халле был отправлен пакет с «фотографиями [предметов] Бородинского клада Бессарабской губ.» (док. 16). Если принять во внимание, что 4-й Международный конгресс историков прошел в Лондоне 3-9 апреля 1913 г. [Isaevich 2009, 715-716] и учесть время, затраченное на доставку бандероли адресату, то остается только удивляться, как ему удалось в столь сжатые сроки подготовить фундаментальный доклад о Бессарабском (Бородинском) кладе, который позже был опубликован. Кстати, именно в нем Э.Р. фон Штерн высказал мысль о том, что необходимо «скорее приступить к тщательному научному исследованию этого некрополя» [Stern 1914a, 1].

Неизвестные ранее факты отчасти прояснили и эту ситуацию. Оказалось, что мест-

ный пастор Ю. Петерс написал о кладе «своему знакомому ученому в Германию», в результате чего в Бессарабию «был уполномочен приехать известный археолог, профессор фон Штайн, чтобы основательно исследовать песчаную гору» (прил. 2). Без всякого сомнения, что речь шла о Э.Р. фон Штерне, а, следовательно, он знал о находке в Бородино еще в 1912 г. и, возможно, имел описание предметов из клада не только от ИАК. Более того, он попросил своего ученика Б.В. Фармаковского прислать описание места находки и фотографии вещей, а может быть и поспособствовать в участии в конгрессе с таким докладом, а также в публикации последнего в сборнике докладов членов ИАК [Stern 1914a].

Международный конгресс исторических наук состоялся в Лондоне 3-9 апреля 1913 г. Его оргкомитет заранее направил соответствующее приглашение в ИАК с предложением организовать и провести «особую секцию русских древностей». 30 января 1913 г. А.А. Бобринской подал в Министерство Двора его императорского величества рапорт о том, что

Рис. 11. Окрестности села Бородино на карте 1941 г. [Karte 1941, fragment].

Fig. 11. Neighborhood of Borodino village on the map of 1941 [Karte 1941, fragment].

Рис. 12. Сохранившийся курган могильника Бородино II (вид с юго-востока; фото И. Сапожникова, август 2019).

Fig. 12. The preserved barrow of the burial ground of Borodino II (view from the southeast; photo by I. Sapozhnykov, August 2019).

«участие в занятиях международных съездов вверенной мне Комиссии представляется весьма желательным». В Лондон за государственный счет были отправлены сам председатель ИАК и Б.В. Фармаковский, а Э.Р. фон Штерн к ним присоединился, прибыв из Германии [ИАК 2009, 202].

Поскольку весь полевой сезон 1913 г. Э.Р. фон Штерн посвятил раскопкам на острове Березань [Stern 1914b], то к идее раскопок в Бородино он вернулся только весной следующего года. Так, он поделился ей 14.03.1914 в личном письме к Б.В. Фармаковскому, которое было заслушано на заседании ИАК, после чего последовала резолюция «Принять предложение, и благодарить, и просить сказать, какая проф. Штерну нужна сумма» (док. 28).

Далее все шло как по накатанному: сроки работ и сумма в 1000 руб. на их выполнение согласованы (док. 29-31), деньги переведены (док. 32, 33, 35), не позднее конца июня Э.Р. фон Штерн зачислили сверхштатным сотрудником в ИАК (док. 32), «Открытый лист» на его имя (док. 36; рис. 7) и сопроводительное письмо Бессарабскому губернатору (док. 37) выписаны и отправлены. Пастор Ю. Петерс даже договорился с хозяином поместья в соседнем селе Ламбровка о квартире для немецкого профессора (прил. 2).

Однако 29 июля 1914 г. ИАК обратилось в Кабинет Двора с просьбой вернуть деньги,

которые уже лежали в Одесском казначействе (док. 38). Рассматриваемый эпизод и все дело № 223 ИАК завершает справка от 12 сентября о том, что «11 сентября сего года кассою Министерства принято из Главного Казначейства 1000 рублей, оставшиеся невыданными сверхштатному члену ИАК Э.Р. фон Штерну» (док. 39).

Здесь нам остается сказать о том, что Э.Р. фон Штерн планировал в ходе сезона 1914 г. исследовать курганный некрополь на Песчаной горе, и, как оказалось, еще один объект – Песчаный холм или Татарское кладбище. Как сообщил сам археолог, первый объект находился «вблизи места клада», что установил Б.В. Фармаковский [Stern 1914a, 1], но ученый связывал его с самим кладом лишь предположительно (док. 30).

Заметим, что за пределами рассмотренных нами тем лежит целый ряд фактов, содержащихся в письмах Э.Р. фон Штерна и адресованных Б.В. Фармаковскому (док. 28) и В.В. Латышеву (док. 30). Они раскрывают причины несостоявшихся в 1914 г. раскопок на о. Березань, освещают некоторые моменты научной жизни археологов того времени (публикации книг и другие рабочие моменты), а также личные взаимоотношения между коллегами и на-

Рис. 13. Юго-западная часть села Бородино в 1940 г. [Plan 1940, fragment].

Fig. 13. The southwestern part of Borodino village in 1940 [Plan 1940, fragment].

Рис. 14. Песчано-известняковый холм-останец Татарское кладбище возле села Бородино (вид с востока; фото И. Сапожникова, август 2019).

Fig. 14. Sand-limestone hill-outlier Tatar cemetery near Borodino village (view from the east; photo by I. Sapozhnykov, August 2019).

Рис. 15. Место находки Бородинского клада – урочище Змеиные холмы к юго-востоку от села Бородино (вид с севера; фото И. Сапожникова, ноябрь 2019).

Fig. 15. The findig place of the Borodino treasure is the natural boundary Snake hills to the southeast of Borodino village (view from the north; photo by I. Sapozhnykov, November 2019).

верняка найдут своего заинтересованного читателя.

Заключение

14 февраля 1912 г. немец-колонист с. Бородино Йоханн Шэфер нашел глиняный сосуд с изделиями из драгоценных металлов и камня. Местный учитель Йоханн Крэнбринг сыграл существенную роль в сохранении этой находки для науки, важными оказались действия проф. Ф.И. Кнауэра, обратившего внимание ИАК на эту находку. Переговоры о передаче ИАК находки за вознаграждение вели: от лица находчиков – управляющий местной общинной лавкой Йоханн Шех, от лица ИАК – член ИАК Б.В. Фармаковский. Первые сведения о находке для широкой публики появились 22 февраля 1912 г. в Одесской газете на немецком языке [Kräenbring

1912]. Просвещенной научной общественности находку впервые представил проф. Э.Р. фон Штерн в апреле 1913 г. в Лондоне на Международном конгрессе исторических наук, а первая научная публикация увидела свет в 1914 г [Stern 1914a].

Находка возле с. Бородино стала известна и введена в научный оборот в течение двух лет с момента ее обнаружения.

Выявленные и приведенные в статье обстоятельства, особенно неоднократно зафиксированный факт обнаружения всех предметов Бородинского клада в горизонте песка в одном большом глиняном сосуде²¹, полностью опровергают приведенное выше мнение В.А. Сафронова, что «обстоятельства их обнаружения не дают твердых оснований считать их кладом...» [Safronov 1968, 90]. Бородинская находка – это клад, комплекс долгого накопления, о чем по сути и написал В.С. Бочкарёв более полувека тому назад [Bochkarev 1968, 154].

Один из соавторов статьи первоначально склонялся к мысли о том, что Бородинское сокровище является кладом, но спрятанным в кургане [Sapozhnikov 2018, 133]. Опубликованные в настоящей статье неизвестные факты, в первую очередь свидетельства учителя Й. Крэнбринга (прил. 1, 2), прямо говорят о находке сосуда с артефактами в толще песка, а значит на склонах Песчаной горы (урочище Змеиные холмы), где курганы не зафиксированы, – это правый берег р. Сака, напротив с. Бородино (рис. 15).

21. Заметим, что самый крупный предмет клада (одно из серебряных копий: ГИМ, инв. № 54642) имеет длину 34 см. Этот факт позволяет представить себе размеры лепного горшка (как минимум внутренний диаметр горловины), от которого сохранились два фрагмента (ф. 1, оп. 1, д. 223, фото на л. 43) [Shishlina 2019a, ris. 16]. На эти факты обращала внимание О.А. Кривцова-Гракова [Krivtsova-Grakova 1949, 6], которая предположила, что предметы могли находиться не в одном, а в нескольких сосудах. Однако в публикуемых в настоящей статье документах речь идет только об одном глиняном сосуде.

Хотя клад не связан с группой курганов, располагавшейся на вершине прилегающего плато, которую в 1914 г. планировал раскопать Э.Р. фон Штерн, в силе остается его рекомендация о необходимости их раскопок. Правда, от курганного могильника в наши дни сохранилась всего одна насыпь (рис. 12), а ранее в том же районе было найдено позднекочевническое погребение, что значительно уменьшает шансы связать этот могильник с Бородинским кладом.

Завершая статью, напомним мысль А.А. Спицына, что «драгоценный во всех отношениях Бородинский клад заслуживает исключительного внимания. Он должен быть изучаем общими и многими усилиями, пока не будет понят» [Spitsyn 1916, 108]. Незаурядным примером такого рода является увидевшая свет в 2019 г. коллективная монография «Бородинский клад героической эпохи бронзово-

го века. Естественно-научный и исторический контекст» [Shishlina 2019a]. Авторы надеются, что дополнением к этой важной работе станет настоящая статья, в которой рассмотрены иные, значимые аспекты биографии Бородинского (Бессарабского) клада.

Благодарности. Авторы искренне признательны целому ряду людей, которые помогли в сборе материалов и подготовке статьи: В.В. Левчуку и А.А. Палариеву (г. Одесса, Украина) – за организацию поездки в с. Бородино 17-18.08.2019; Л.А. Зверевой (с. Бородино, Украина) – за возможность ознакомления с материалами школьного Историко-краеведческого музея с. Бородино; Л.Г. Белоусовой (г. Одесса, Украина) – за помощь в прочтении документов (г. Одесса, Украина); Ю.С. Москаленко (г. Санкт-Петербург, Россия) – за копирование материалов в Российской национальной библиотеке.

Приложение 1

**Одна очень интересная археологическая находка
Бородино, 15-18.02.1912 [Kräenbring 1912] (пер. с нем. яз.)**

14 февраля с. г. бородинский фермер Йоханн Шэфер (младший), при сборе песка на Песчаной горе в Бородино обнаружил в подземной пещере большой глиняный сосуд с древним оружием.

1) три разнообразных копья или наконечника копий и еще одна часть (нижняя часть) такого копья. Одно копьё, очевидно, сделано из серебра, по крайней мере, из благородного, очень тяжелого металла, длиной 13 дюймов. Второе копьё из менее благородного металла, вероятно, из смеси меди и серебра; оно выглядит очень похожим на первое, только немного меньше, 11½ дюймов в длину. Третье копьё, вероятно, из того же металла, что и второе, но без расширения; при этом в 2 дюйма длины и шириной в палец имеет окончание, служащее для крепления рукояти. Это также могло быть и кинжалом, оно выглядит как нож, обоюдоострый, с обеих сторон посередине украшен полосой желтого металла (возможно, золото), длиной 11 дюймов и шириной 1½ дюйма.

2) Четыре разнообразных каменных топора с гладкими и круглыми прорезными отверстиями (наполовину топоры, наполовину молоты, похожие на молоты сегодняшних каменщиков), длиной от 5½ до 8½ дюймов, изготовленные из очень красивого темно-зеленого гранита или мрамора, искусно обработанные и зеркально гладкие – по краям и вкруговую – отшлифованные.

3) Три белых мраморных шара разных размеров и формы, диаметром 2-3 дюйма, с кокосовидным перфорированным толщиной в палец отверстием. Два из этих шаров уплощены, один овальный с четырьмя маленькими полусферическими шипами, равноудаленными друг от друга, и с продольно просверленным отверстием. Эти шары в навверняка использовались для утяжеления булавы или боевых палиц.

4) Предмет, которому я не могу найти название. Круглый, кажется, серебряный стержень 12½ дюймов в длину и ¼ дюйма в диаметре. На одном его конце прикреплены два треугольных крыла длиной 4½ дюйма и (посередине) шириной 1½ дюйма, украшенных желтыми серпантинными металлическими полосами; над крыльями находится округлое навершие с расширением. Нижний конец постепенно сужается.

Каменные топоры, или вернее каменные топоры-молоты, похоже датируются каменным веком, а именно более ранним неолитическим каменным веком [периодом]. Они, как уже упоминалось, со всех сторон очень искусно обработаны и тонко отшлифованы. Первобытные народы тех лет, обрабатывая оружие и орудия труда из камня, нередко доводили их до совершенства. На мой взгляд, эта находка должна

представлять собой для археологической науки раритет высшего порядка.

Й. Крэнбринг, учитель

Приложение 2

**Интересная археологическая находка в Бородино
О событиях 1912-1914 гг. [Kräenbring 1952, 69-71] (пер. с нем. яз.)**

/69/ В 1912-1913 гг., перед самой Первой мировой войной появление в космосе «кометы Галлея» с ее огненным сияющим хвостом привлекло большое внимание и особенно тронуло суеверных людей, которые истолковали такое редкое явление на небосводе как предзнаменование грядущей войны и трудных времен. И хотя это толкование исполнилось буквально, разве не началась бы Первая Мировая война и без явления чудо-звезды «Галлея»?

Тогда же, в один прекрасный день молодому фермеру Йоханнесу Шэферу (сыну Йоханна) в Бородино понадобился воз песка, чтобы рано утром в воскресенье /70/ посыпать дорожку, как это делают все, чтобы придать селу праздничный вид. Напротив центра села, к западу, на горе вблизи «Змеиных холмов» он нашел красивый золотисто-желтый песок и сразу же принялся наполнять свою телегу. Заканчивая эту тяжелую работу, он наткнулся на твердый предмет. Сначала он подумал, что это камень, и, не обращая внимания на него, продолжил выбирать песок вокруг твердого предмета. И тут он заметил, что наткнулся на глиняный горшок. Расчистив его, он подумал, что нашел клад. В радостном волнении он взялся за сосуд, чтобы вынуть его, но тот распался на мелкие куски. Однако разочаровавшийся Шэфер уже рассматривал чудесное содержимое сосуда. Несколько мраморных шаров размером с кулак, с отверстиями в середине диаметром с большой палец; несколько топоров из зеленого камня и другие предметы. Все эти примечательные вещи он аккуратно уложил в песок на телеге и повез домой. Мечта о найденном сокровище исчезла, ведь содержимое горшка он счел ничего не стоящим. Йоханнес жил в «Herregåble» [центре села], рядом со школой и церковью. Сгрузив песок, он подумал, что нужно показать вещи учителю и послушать, что он скажет. Он осторожно переложил вещи в хлебный мешочек и принес их ко мне.

Я удивился замечательной находке не менее. Шары были из мрамора различных оттенков, гладко отполированы, украшены звездчатыми выступами, некоторые из них были в употреблении, что было видно по отверстиям, в которые вставлялись деревянные ручки. Их использовали в качестве булавы в бою. Все топоры были из прекрасного камня травянисто-зеленого цвета, гладко отполированы, в середине с отверстием для черенка, заточены двулезвийно кверху и низу, некоторые были в употреблении, некоторые – совершенно новые. Настоящие боевые топоры, кинжал с серебрянными рукоятью и пластиной, украшенной золотыми полосками, и серебрянный штифт (булавка) длиной и шириной с карандаш, с одного конца несколько толще с ушком, а с другого – тоньше, [который] служил, вероятно, нагрудным украшением княжеского героя (татарского хана).

Благодаря этой превосходной находке древнего оружия, многие в Бородино вспомнили, что много лет назад на той же песчаной горе был найден скелет коня со стременами и прочими элементами сбруи, которому, к сожалению, не уделили должного внимания. [А она была] доказательством тому, что много лет назад, когда Бессарабию наполняли своими разбойничьими набегами скифы и татары, здесь в битве пал княжеский воин-герой. Он был захоронен вместе со своим конем и оружием.

Йоханнес Шех, в то время директор общинной лавки в Бородино, тоже живо заинтересовался находками и написал о них бессарабскому немецкому ученому, у которого была кафедра в Киевском университете, профессору Кнауэру. Тот незамедлительно ответил, что вещи нужно отправить в Петербург, в Императорский археологический институт. Находки тщательно упаковали и без промедления отослали туда.

Прошло несколько месяцев, и из тогдашней русской столицы пришел ответ, что после тщательного изучения в Императорском археологическом институте, находки оценены в три тысячи рублей золотом, которые будут переданы нашедшему их Йоханнесу Шэферу. На эти деньги он купил пустой двор на окраине Верхнего села¹ [Бородино] и построил симпатичный дом с хозяйственными постройками. Поскольку цены на такую недвижимость быстро выросли, Шэфер выгодно продал свое подворье и уехал в Америку, где вскоре вновь занялся фермерством и обзавелся солидной недвижимостью, к тому же уклонившись от воинской повинности в 1914-1918 гг. Предзнаменование кометы «Галлея» его не коснулось. Вышло так, что ему досталось невероятное сокровище.

Юлиус Петерс, служивший тогда пастором церковного прихода в Клястице [ныне с. Веселая Долина]

1. Часть села, расположенная выше центра, но также на правом берегу р. Арса (рис. 9).

и ответственный за общину Бородино, осмотрев упомянутые военные трофеи каменного века, написал о них своему знакомому ученому в Германию. В ответ на это из Германской империи был уполномочен приехать в Бессарабию известный археолог, профессор фон Штайн [Штерн], чтобы основательно исследовать песчаную гору.

Помимо этой песчаной горы в долине, где жил Шэфер, у ручья к западу от Верхнего села находился достаточно большой холм, на котором по весне играли дети в богобоязненных овец. /71/ Было установлено, что этот холм представлял собой старое кладбище. Это место также более основательно должен был исследовать профессор фон Штерн. Летом 1914 г. пастор Петерс уже предоставил квартиру профессору у известного крупного землевладельца Альфреда Хоффманна в его поместье Ламбровка. Все мы с нетерпением ждали приезда ученого. Но словно гром среди ясного неба прозвучало объявление войны, и все планы рухнули.

Также стоит отметить, что на той же горе, приблизительно в двух километрах к югу находился каменный карьер. При работе на нем Йоханнес Циппус (сын Карла) нашел зуб размером с кулак. Когда профессор К. Улиг из Тюбингена² приезжал к нам в 1925 г., Циппус показал ему этот необычайно большой зуб. Ученый живо заинтересовался этой роскошной находкой из пасти огромного допотопного мамонта. Он немедленно сел за стол, взял бумагу и карандаш и сделал точный рисунок зуба в натуральную величину, который увез с собой. Возраст зуба профессор Улиг определил в минимум 20 тыс. лет.

То, что тысячелетиями хранилось за отрогами Карпат на нашей древней Бессарабской родине, достойно внимания!

Йоханн Крэнбринг, учитель на пенсии

Документы

*Док. 1. Письмо представителей находчиков клада И. Шеха и И. Крэнбринга Ф.И. Кнауэру. Бородино, 18 февраля 1912. Получено 26.02.1912. Оригинал. Приложено к док. 2 (на нем. яз.). (НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 2, 2 об., 3; рис. 1-3)
Профессору Ф. Кнауэру в Киев [Приписка рукой Ф.И. Кнауэра]
Hochgeehrter Herr Professor!*

Bezug nehmend auf Ihre seinerzeit im Akkerman Kreise veranstalteten Ausgrabungen, halten wir es für unsere angenehme Pflicht, Ihnen Nachstehendes mitzuteilen: Dieser Tage fand man in der Kolonie Borodino im Sandberg ein irdenes Gefäß mit einer Kollektion scheinbar uralter Waffen, und zwar: 3 gut erhaltene Lanzen spitzen von verschiedener Form und Größe und aus verschiedenem weißem und gelblichweißem Metall; 4 Steinäxte aus dunkelgrünem Granit oder Marmor, von denen eine etwas plumper gearbeitet und, allem Anschein nach, viel im Gebrauch gewesen, die anderen 3 dagegen sind sehr kunstvoll gearbeitet und spiegelglatt geschliffen und anscheinend gar nicht gebraucht worden; – 3 geschliffene Kugeln 2-3 Zoll im Durchmesser, aus weißem Stein, 1 <<.....>> – tig durchbohrt, 2 abgeplattete und 1 ovale, welche letztere 4 gleich weit entfernte, halbkugelartige Auswüchse hat; ein 1 1/4 Zoll langer und 1/4 Zoll dicker Spieß aus schönem weißem Metall, in dessen obere breite Hälfte Figuren aus gelbem Metall eingelegt sind. Die Form dieses Spießes ist etwa diese: [рисунок булавки] Obiges teilen Ihnen mit, weil wir vermuten, daß dieser Fund für archäologische Forschungen von Bedeutung sein könnte. Gestatten Sie, sehr geehrter Herr Professor, uns nun gefälligst noch eine Frage: Ist man im gegebenen Falle gesetzlich verpflichtet, der Polizei Anzeige zu machen (wir befürchten nämlich, der Fund möchte in unwürdige Hände geraten)? Wenn nicht, werden Sie sich gewiß dieser Sache annehmen; umso mehr, da dieser Fund in Bessarabien, Ihrem Heimatland gemacht worden ist. Durch Ihre gefällige und maßgebende Antwort würden Sie den Finder und uns Ihnen zu großem Dank verpflichten.

Hochachtungsvoll zeichnen ergebenst [подписи] I. Sheh, J. Kräenbring

Профессору Ф. Кнауэру в Киев [Приписка Ф.И. Кнауэра на русском]
Многоуважаемый господин профессор!

Ссылаясь на ваши раскопки в Аккерманском округе, мы считаем своим долгом сообщить следующее. В эти дни в колонии Бородино на Песчаной горе был найден глиняный сосуд с коллекцией, кажется, древнего оружия, а именно: 3 хорошо сохранившихся наконечника копий различной формы и размеров и также разного белого и желтовато-белого металла; 4 каменных топора из темно-зеленого гранита или мрамора, один

2. Карл Людвиг Густав Улиг (Carl Ludwig Gustav Uhlig; 29.08.1872, Heidelberg – 12.09.1938, Tübingen) – доктор наук, профессор географии, исследователь геополитики Бессарабии и Траяновых валов [Uhlig 1928], который приезжал в Бородино в августе 1925 г. вместе с генералом С. Панаитеску [Panaitescu 1926].

из которых был немного сработан и, по-видимому, много использовался, остальные 3 были очень искусно обработаны и отполированы до зеркального блеска и, по-видимому, вообще не использовались; – 3 отполированных шара диаметром 2-3 дюйма из белого камня, <<.....>> [неразборчиво] просверленные, 2 приплюснутые и 1 овальный, последний имеет 4 равноотстоящих полусферических выступа; пика длиной 12 1/4 дюйма и толщиной 1/4 дюйма из красивого белого металла, на верхней широкой половине которой нанесены рисунки желтым металлом. Форма этой пики примерно такая: [рисунок – рис. 2]. Вышеизложенное показывает, почему мы предполагаем, что эта находка могла бы иметь значение для археологических исследований.

Позвольте нам, многоуважаемый господин профессор, задать Вам еще один вопрос: «Требуется ли по закону сообщать в полицию (мы опасаемся, что находка хочет попасть в недостойные руки)»? Если нет, Вы обязательно позаботитесь об этом; тем более что эта находка была сделана в Бессарабии, на Вашей родине. Вашим приятным и авторитетным ответом Вы обяжете находчика и нас выразить огромную благодарность.

С совершенным почтением [подписи латиницей].

Док. 2. *Письмо Ф.И. Кнауэра в Археологическую комиссию.*

Киев, Пушкинская 35, 23-го февраля 1912 г. Вход. № 317. Получено адресатом 27 февраля. Оригинал.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 1)

Надпечатка красным чернилом: «Заслушано Императорской Археологической Комиссией в заседании»; Резолюция «Б.Вл.» Б.В. Фармаковского: «Просить доставления вещей».

Прилагая при сем полученное мною вчера письмо, в котором Шех и Креенбринг, немецкие колонисты села Бородина Аккерманского уезда Бессарабской губернии, извещают меня о найденном там кладе археологических предметов с запросом, что им делать, я честь имею покорнейше просить Императорскую Археологическую комиссию обратить внимание на указанную находку и сделать соответствующие распоряжения.

Адресовать в ст.[анцию, почтовую] Клястиц Бессарабской губернии Аккерманского уезда Иог. Шеху в с. Бородине.

Прошу принять уверение в полной моей преданности [подпись и должность].

Док. 3. *Письмо Археологической комиссии Иоганну Шеху.*

Санкт-Петербург, 05.03.1912. Исх. № 483. Отпуск на бланке.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 4, 4об.)

Просьба прислать вещи клада почтой в ИАК.

Док. 4. *Письмо находчиков клада в Археологическую комиссию.*

Бородино, 27.03.1912. Получено 2.04.1912. Вход. № 487. Оригинал.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 5, 5об.)

Надпечатка: «Заслушано Императорской Археологической Комиссией в заседании»; Резолюция: «Ожидать прибытия вещей».

Прилагая при сем список найденных нами при селе Бородине археологических предметов, честь имеем сообщить Императорской Археологической комиссии, что названные в сем списке предметы высланы ей этой же почтой для рассмотрения и если таковые найдены будут достойными приобретения, покорнейше просим сообщить нам, какое вознаграждение за них назначается нам.

В случае, что Императорская археологическая комиссия не желает приобрести эти предметы, то покорнейше просим не отказать и возвратить их нам по почте.

С совершенным почтением, Иоган Шефер, Эмиль Шефер, Иоганнес Гейн [собственноручные подписи].

Док. 5. *«Список найденных 14-го февраля 1912 года археологических предметов поселянами села Бородина: Иоган Иоганнов Шефер, Эмиль Иоганнов Шефер, Иоганнес Якобов Гейн»*

Приложение к док. 3. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 6)

3 каменных молотка, искусно шлифованные, зеленого цвета.

1 каменный молоток, иступивший[ся], с обтертым глянцем.

3 куса от такого же молотка.

3 острия для копий белого и желтого металла.

1 предмет, название которого нам неизвестно, белого металла.

1 ушко, вероятно, от такого же острия как вышеозначенные.

3 каменн.[ых] шара.

Значащиеся по сей описи древние предметы в Комиссии приняты и по установл. кн. зап. в ст.[олбец]. № 157 [подпись неразб.].

Делопроизводитель Комиссии И.С. Сутулло [подпись].

Док. 6. *Письмо Й. Шэха и Й. Крэнбринга в Археологическую комиссию.*

Бородино, 29.03.1912. Получено 03.04.1912. Вход. № 497. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 7, 7об.)

Выражают надежду на справедливую оценку клада и просят прислать им «краткий историко-научный обзор» предметов клада.

Док. 7. *Письмо Археологической комиссии находчикам клада.*

Санкт-Петербург, 10.04.1912. Исх. № 757. Отпуск на бланке.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 8, 8об.)

гг. Иогану Шеферу, Эмилю Шеферу и Иоганнесу Гейну

Присланные Вами при письме от 29 марта 1912 года каменные и металлические предметы старины, найденные у с. Бородина, в Императорской Археологической комиссии получены. Вещи эти относятся к весьма древней эпохе и представляют для Комиссии несомненный научный интерес. Посему Комиссия признала желательным приобрести эти вещи для правительственного музея и обращается к Вам с просьбой сообщить ей, желают ли находчики указать стоимость этих вещей, или они предпочтут предоставить Археологической Комиссии оценить находку и определить полагающееся находчикам вознаграждение.

Подписал Председатель Комиссии,

Гофмейстер Двора Его Величества Гр. А. Бобринской [подпись отсутствует]

Скрепил: Делопроизводитель И.С. Сутулло [подпись].

Док. 8. *Письмо находчиков клада в Археологическую комиссию.*

Бородино, 21.04.1912. Получено 27.04.1912. Вход. № 657. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 9, 9об.)

Надпечатка: «Заслушано Императорской Археологической комиссией в заседании»;

Резолюции: «29 апреля. К докладу», «Признали сумму непомерной, но о степени разрешения вопроса о покупке до принятия на месте члена Комиссии».

Подтверждая получение письма почтеннейшей Императорской Археологической комиссии от 10 апреля с.[его] г.[ода] за № 757, честь имеем сообщить, что найденные археологические предметы, которые имели удовольствие дослать ей 28 марта с.г. для рассмотрения, в виду древности таковых, оценки в пять тысяч руб. (5000 руб.), за какую сумму и согласны уступить их Императорской Археологической комиссии. С высокопочтением Иоган Шефер, Эмиль Шефер, Иоганнес Гейн [собственноручные подписи].

Док. 9. *Письмо Археологической комиссии находчикам клада.*

Санкт-Петербург, 07.05.1912. Исх. № 985. Отпуск на бланке.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 10, 10об.)

Сообщается о решении ИАК отложить оценку клада до получения заключения члена Комиссии Б.В. Фармаковского, написанного на основании его осмотра места находки клада в течение лета 1912 г.

Док. 10. *Письмо находчиков клада в Археологическую комиссию.*

Бородино, 29.08.1912. Получено 04.09.1912. Вход. № 1301. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 11, 11об.)

Резолюция: «Б. Вл.» Борису Владимировичу Фармаковскому, ниже повторена карандашом «Дело послано Борису Владимировичу».

По поручении члена Императорской Археологической комиссии, господина Фармаковского, при сем имеем честь препроводить (к дополнению досланным в Императорскую Археологическую комиссию предметам древностей, найденным при селе Бородине) еще:

- 1) Обломок горшка, в котором хранились названные предметы.
 - 2) Две металлические пластинки, которые находились в ушках копий.
- С высокопочтением, за находчиков И. Шех [подпись].

Док. 11. *Письмо Археологической комиссии находчикам клада.*
Санкт-Петербург, 09.10.1912. Исх. № 1994. Отпуск на бланке.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 12)

Сообщается о получении второй части предметов клада и о том, что его оценка «будет произведена в непродолжительном времени».

Док. 12. *Письмо находчиков клада в Археологическую комиссию.*
Бородино, 30.09.1912. Получено 06.10.1912. Вход. № 1436. Оригинал.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 13)

Авторы письма спрашивают, когда будет выполнена оценка клада и получили ли в Комиссии вещи, отправленные почтой И. Шехом 30 августа.

Док. 13. *Письмо Археологической комиссии находчикам клада.*
Санкт-Петербург, 12.11.1912. Исх. № 2200. Отпуск на бланке.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 14, 14об.)

Сообщается о назначении вознаграждения за передачу клада в сумме 3000 руб.

Док. 14. *Письмо находчиков клада в Археологическую комиссию.*
Бородино, 22.10.1912. Получено 27.10.1912. Вход. № 1706. Оригинал.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 15, 15об.)

Находчики согласились с размерами оценки вознаграждения и выразили благодарность Комиссии.

Док. 15. *Письмо находчиков клада в Археологическую комиссию.*
Бородино, 25.01.1913. Получено 06.02.1913. Вход. № 156. Оригинал.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 16)

Находчики просят ускорить выплату вознаграждения.

Док. 16. *Расписка в приеме заказного отправления.*
Почтамт Санкт-Петербурга, 14.02.1913 г.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 14а)

На расписке адрес: «г. Галле» (на латинице) и подпись «Э.Р. ф. Штерну фотографии Бородинского клада Бессарабской губ.».

Док. 17. *Письмо Археологической комиссии находчикам клада.*
Санкт-Петербург, 15.02.1913. Исх. № 364. Отпуск.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 17)

Сообщается о выделении Комиссии требуемой суммы и скором переводе его адресатам.

Док. 18. *Личное письмо директора Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском университете И.В. Цветаева члену ИАК Б.В. Фармаковскому*
Москва, 11.03.1913. Оригинал.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 18, 19)

Глубокоуважаемый Борис Владимирович!

Министр Нар.[одного] Просвещения прислал в наш музей бумагу с предложением принять меры к перевозке Бессарабского клада из Имп. Археологической комиссии в Москву. Я доложу Правлению Университета о своем намерении просить Комиссию о передаче мне этого клада около 18–22 числа сего марта, в мою бытность в Петербург. В эти числа я должен быть там на заседании Имп. Академии художеств.

Я не знаю, можно ли, в эти дни получить мне вещи этого клада. С Б.А. Тураевым мы говорили о его размерах. Насколько мы припомнили, всего в нем, кажется, не более 20. Если каждую из них обложить ватой, то ящик будет небольшой. Обвивши его веревкой, его будет удобно взять с собою в вагон. Будьте

добры спросить графа А.А. Бобринского, возможно ли мне получить, по списку, эти вещи, и если препятствий к этому не будет, то не будете ли милостивы заказать в Комиссии ящик, потребный для этой цели. За ящик, упаковочный материал и труд упаковки, и равно и за копию списка вещей, я уплачу. Пожалуйста.

Пробыть в Петербурге мне придется, по делам, дня 4, с 18 по 22-е. В последний день пребывания я и взял бы этот клад.

Князь Н.С. Щербатов на меня сутр [неразб.], почему этот клад не поступил в его Исторический музей. Он-де найден на Русской территории, потому и настоящее место ему в Русском Историческом музее. Я его утешаю тем, что Полтавский клад 1912 года найден также на Русской территории, поэтому он просил бы его себе³. Не убеждается он этим доводом.

Преданный Вам [подпись].

Док. 19. *Письмо Археологической комиссии находчикам клада.*

Санкт-Петербург, 25.03.1913. Исх. № 574. Отпуск на бланке.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 20)

Комиссия просит выслать доверенность с указанием одного лица для получения денег.

Док. 20. *Заявление находчиков клада Археологической комиссии.*

Бородино, 27.03.1913. Получено 01.04.1913. Вход. № 435. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 22, 22 об.; рис. 5)

На документе резолюции: «К ассигновке № 120», «К исполн.», «18 предметов древности осмотрены. По книге заприходованы 24.04.1913» подпись неразборчиво.

Вследствие отношения Императорской Археологической комиссии от 21 марта 1913 г. за № 574 просим Комиссию, причитающееся нам вознаграждение в размере трех тысяч рублей, за найденный в с. Бородино, Аккерманского уезда клад, перевести по почте на имя деньги Иоганна Иоганнова Шефера по адресу: в с. Бородино Аккерманского уезда Бессарабской губернии, почтовая станция Клястиц.

Подписали собственноручно: Иоганн Шефер, Эмиль Шефер, Иоганнес Гейн

Подписи заверены в тот же день старшиной Клястицкого волостного правления с приложением печати.

Док. 21. *Ассигновка на имя И. Шефера.*

Санкт-Петербург, 18.04.1913. № 120/749. Отпуск на бланке.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 23)

О выдаче из Кассы Министерства Императорского Двора 3000 рублей вознаграждения Иоганну Шеферу, что с оплатой перевода по почте составило 2992 руб. 50 коп.

Подписал: Председатель Комиссии [подпись гр. А. Бобринской]

Скрепил:

Верно: Делопроизводитель [подпись И.С. Сутулло].

Док. 22. *Письмо находчиков клада в Археологическую комиссию.*

Бородино, 28.04.1913. Дата получения не указана. Вход. № 622. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 21, 21об.)

Сообщается об отправке Комиссии доверенности 27.04.1913.

Док. 23. *Расписка находчиков клада в Археологическую комиссию.*

Бородино, 18.05.1913. Получено 04.06.1913. Вход. № 804. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 24, 24об.)

Резолюция: «4 июня. К делу. Б.», рука Б.В. Фармаковского.

Порядка ради имеем сообщить, что назначенное нам Императорской Археологической комиссией вознаграждение за найденный нами при сел. Бородине Бесс. губ., Аккерманского уезда клад, нами получено 7-го с.м. [сего месяца] за вычетом 7 руб. 50 коп. пересылочных. Принося почтеннейшей Императорской Археологической комиссии нашу глубочайшую благодарность за благосклонное отношение к нам пребываем.

С высокопочтением Иоганн Шефер, Эмиль Шефер, Иоганнес Гейн [собственноручные подписи].

3. Имеется в виду Перещепинский клад, всегда хранившийся в Эрмитаже [Bobrinskoi 1914].

Док. 24. *Сопроводительное письмо ИАК в Музей Изящных искусств при Московском университете.*

Санкт-Петербург, 12.12.1913. Исход. № 2496. Отпуск на бланке.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 25; рис. 6)

Императорская Археологическая комиссия, препровождая при сем для коллекции музея, по приложенной описи, древние предметы, найденные в 1912 г. близ с. Бородино Аккерманского у. Бессарабской губ., имеет честь покорнейше просить о получении их не оставить Комиссию уведомлением.

Подписано:

Товарищ председателя Комиссии В. Латышев [подпись отсутствует]

Скрепил и верно:

Делопроизводитель [подпись] И.С. Сутулло.

Док. 25. *«Перечневая опись предметам древностей, найденным в 1912 г. близ с. Бородина Аккерманского уезда Бессарабской губ.»*

Прил. к док. 10. Отпуск на бланке.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 26)

Большая серебрянная булавка – 1

Два серебрянных наконечника копий – 2

Серебрянный кинжал – 1

Втулка серебрянного копья – 1

Черепок глиняного горшка – 1

Два обломочка какого-то медного предмета – 2

Четыре каменных топора – 4

Три обломка каменного топора – 3

Три каменных наконечника от булав – 3 [итого 18]

Верно: Делопроизводитель [подпись] И.С. Сутулло.

Док. 26. *Письмо ИАК в Канцелярию Министерства Императорского двора.*

Санкт-Петербург, 23.12.1913. Исход. № 2559. Отпуск на бланке. С пометкой «срочно».

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 28, 28об.)

Сообщается, что «Бессарабский клад предметов бронзового века», переданный в Музей изящных искусств им. Александра III, еще не представлялся на высочайшее обозрение. Это будет сделано в 1914 г.

Док. 27. *Письмо Музея Изящных искусств в ИАК.*

Москва, 04.02.1914. Исход. № 54. Получено 07.02.1914. Вход. № 210. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 27)

Сообщается о получении 18 предметов клада. Подписал: засл. проф. В.К. Мальмберг.

Док. 28. *Письмо Э.Р. фон Штерна члену ИАК Б.В. Фармаковскому.*

14.03.1914. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 38, 38об.)

Надпечатка: «Заслушано Императорской Археологической комиссией в заседании»;

Резолюция: «Принять предложение, и благодарить и просить сказать какая проф. Штерну нужна сумма. Г.».

Дорогой Борис Владимирович!

Ваше письмо со списком Ваших трудов получил, сердечное спасибо, также за письмо. Что касается раскопок, то я Вам очень благодарен за ваше уверение, что клевета не подействовала на Комиссию, но я того убеждения, что именно в этом году в виду инцидента инициатива должна была бы исходить от Комиссии, а не от меня.

Вы спрашиваете, почему я говорил о Бессарабии, а не о Березани? Я конечно того мнения, что на Березани следует продолжить работать; но как я это подробно изложил и мотивировал в отчете, представленном в Комиссию, то продолжение мыслимо только, если сняты будут рельсовые пути, которыми покрыт теперь остров, и убраны те склады материалов, которые находятся как раз на месте, которое подлежит дальнейшему исследованию. В прошлом году раскопы А и В мною доведены до границы рельсы; далее продолжать там работу имеет смысл лишь когда эти рельсы могут быть удалены. Так как в Очакове мне

говорили, что в этом году предстоят новые работы по укреплению, то эти рельсы, по которым доставляются материалы с пристани, снять нельзя будет и поэтому в этом году едва-ли стоит работать на Березани.

К тому прибавляется, что в этом году Арх.[еологический] съезд до 6 августа в Пскове⁴; пока графиня жива⁵ мне трудно не поехать туда, а после 6, т.е. [то есть] около 10 августа, начать на Березани поздно; в конце августа всегда начинаются шторма и сообщение с островом прервано.

Ввиду этих соображений я и заговорил о Бессарабии, где до середины сентября отлично можно работать. Но, как я уже говорил, я сам в этом году не решаюсь и не считаю корректным предложить свои услуги.

Заметку о березанских раскопках я Вам для Aureigu'a [название журнала] напишу и отправлю в течение этого месяца в Петербург. Прошу Вас иметь в виду, что у меня еще нет 49 выпуска Известий [ИАК]. Пишу теперь текст для издания акварельных ваз. В каком положении вопрос о таблице из Риги? Читал на днях, что государь был в Комиссии и что М.И. Ростовцев преподнес ему свое исследование о гробницах и их росписи⁶. Так как мне очень важно для текста своего издания иметь книгу Ростовцева, то покорнейше прошу распорядиться о высылке мне этого издания, которое, конечно, судя по газетам, вышло уже и готово.

Всего лучшего! Жму вашу руку, преданный Вам, Э. фон Штерн [подпись].

Док. 29. Письмо ИАК Э.Р. фон Штерну.

Санкт-Петербург, 15.04.1914. Исх № 821. Отпуск на бланке.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 35, 35об.)

М[илостивый] Г[осударь] Эрнест Романович!

Под штампом приписка другой рукой: «Его Пре.[восходительству] Э.Р. фон-Штерну».

И[мператорская] А[рхеологическая] Комиссия, осведомившись из доклада члена ее Б.В. Фармаковского, что Вы могли бы принять на себя летом или осенью этого года исследование в археологическом отношении окрестностей с. Бородино Бессарабской губ., с благодарностью принимает Ваше предложение.

Что касается отпуска потребных на Ваши раскопки средств, то Комиссия имеет честь покорнейше просить Вас уведомить ее, какую сумму Вы предполагали бы необходимым иметь в своем распоряжении для производства исследований в указанном месте.

Подписано: [подпись отсутствует] В. Латышев

Верно: Делопроизводитель [подпись] И.С. Сутулло.

Док. 30. Письмо Э.Р. фон Штерна товарищу председателя ИАК В.В. Латышеву.

Не датировано. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 39, 39об., 40)

Многоуважаемый Василий Васильевич!

На днях я получил 49 и 50 выпуски Известий [ИАК] и капитальное исследование М.И. Ростовцева; очень благодарен Комиссии за присылку. Выказанную Михаилом Ивановичем в предисловии надежду, что скоро появится издание акварельных ваз, можно в ближайшем будущем осуществить. Работа моя по большей части готова и я надеюсь, что осенью могу передать Вам всю рукопись для печати; она будет больше, чем я первоначально предполагал, а все же не достигнет и пятой части труда Ростовцева. Не достаёт мне еще одна таблица – рисунок вазы из Риги; в каком положении вопрос об ее изготовлении?

Я в этом году не обращался в Комиссию относительно продолжения раскопок на Березани по трем причинам: 1) Я не знал, угодно ли Комиссии, чтобы продолжать раскопки на Березани после прошлогодней истории с «Новым временем»; 2) Копать на Березани по предначертанному плану успешно можно только в том случае, если разрешиться снять рельсовые пути, которые теперь покрывают, как сеть, остров, и я не знаю, желательна ли Комиссии по этому вопросу вступить в переговоры с Военным ведомством или предпочитает ли она обождать, пока работы по сооружению построек для пробной стрельбы будут закончены; и в 3) Я мог бы в этом году, в виду археол. Съезда начать работу лишь с 10 августа: и так как в конце августа вновь бывают сильные шторма на Черном море, и сообщение с островом тогда весьма за-

4. Здесь и далее имеется в виду XVI Археологический съезд во Пскове, который не состоялся из-за начала Первой мировой войны.

5. Речь идет о П.С. Уваровой (урожд. княгиня Щербатова; 1849-1924), которой на момент написания письма было 74 года.

6. Речь идет о двухтомном издании «Античная декоративная живопись на Юге России» [Rostovtsev 1913-1914].

труднительно, то останется слишком мало времени для работы на Березани.

Но с 10 августа до 10 сентября я мог бы предложить Комиссии свои услуги, если у Кологмана [?] под №1 препятствия для Комиссии не существует. Я думаю, что важно было бы исследовать курганчики, находящиеся около Бородино в Бессарабии, я полагаю, что в месячный срок можно эту работу окончить, а если даже нет, то в этом не усмотрел бы беды. Если колонисты до сих пор, несмотря на замечательную находку, не трогали тех курганчиков, то они их оставят и в покое, когда часть их [будет] исследована; ручаться, что эти курганы относятся ко времени этой блестящей находки конечно нельзя, но для успокоения совести все-таки не следовало бы их оставлять без внимания и пробные раскопки могли бы в этом отношении выяснить и разрешить важный вопрос.

Итак, если этот вопрос у Комиссии на очереди, если довольно имеется в этом году свободные на это средства и, наконец, если Комиссии угодно пользоваться моими услугами, то я со своей стороны, готов работать смотря по надобности с двух недель до месяца в Бессарабии над выяснением вопроса, имеют ли эти курганчики отношение к находке или нет.

Прошу принять выражение искренней преданности Вашего покорного [слуги] Э. фон Штерна [подпись].

Док. 31. Письмо Э.Р. фон Штерна в ИАК.

Галле/Халле, Германия⁷, 04.05.1914. Вход. № 684. Оригинал.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 41, 41об., 42, 42об.)

Надпечатка красным чернилом: «Заслушано Императорской Археологической комиссией в заседании». 14 мая К испол[нению]. К докл[аду].

В Императорскую Археологическую Комиссию

Получив предложение Император. Арх. Комиссии от 15 апреля за № 851, имею честь выразить Комиссии искреннюю благодарность за лестное для меня поручение заняться летом текущего года раскопками в окрестностях села Бородино, Бессарабской губернии.

Так как я лично ни с местностью, ни с условиями, при которых там придется работать, пока не знаком, то довольно трудно с точностью определить сумму, которую необходимо иметь в распоряжение для производства исследований в указанном месте. Но имея в виду, что проезд для меня и необходимого персонала надсмотрщиков, а также провозка инструментов и т.д. стоит не мало, что рабочие руки в колонии, которая живет земледелием, в нынешние времена стали дороги, и что наконец было бы весьма обидно, в случае усиленного хода исследования прекратить его заранее за неимением средств, я попросил бы предоставить в мое распоряжение не менее одной тысячи рублей.

Если, вопреки ожидания, пробные раскопки покажут, что на интересные в научном отношении результаты нельзя рассчитывать, то я конечно не истрочу всей этой суммы, а возвращу остаток; но на всякий случай мне казалось бы весьма желательным иметь возможность располагать такой суммой, чтобы не быть вынужденным прекратить преждевременно работу, если она даст ожидаемые ценные результаты.

Одновременно прошу известить Бессарабского губернатора и местных властей о данном мне поручении и отправить открытый лист и ассигновку на отпущенные средства в Одесу в Импер. Одесское Общество Истории и Древностей с таким расчетом, чтобы я в первых числах августа мог получить там все необходимые бумаги.

С выражением совершенного почтения и искренней преданности, Э. фон Штерн [дата подпись]

Док. 32. Отношение ИАК в Кабинет Его Императорского величества.

Санкт-Петербург, 26.06.1914. Исх. № 1477/239. Отпуск на бланке.
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 30)

Просьба распорядиться о переводе в Одесское казначейство 1000 руб. для выдачи их сверхштатному сотруднику ИАК Э.Р. фон Штерну.

Док. 33. Отношение Хозяйственного отдела Кабинета его Императорского величества в ИАК.

Санкт-Петербург, 09.07.1914. Исх. № 10643. Ответ на вход. № 1477. Получено 11.07.1914. Вход №1195.
Оригинал на бланке.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 34)

Хозяйственный отдел Кабинета его Императорского величества уведомляет о последовавшем по тре-

7. С 1911 г. Э.Р. фон Штерн работал в Германии в университете города Галле/Халле. В 1912-1913 гг. он приезжал в Россию для ведения раскопок Тиры-Аккермана [Stern 1913] и на острове Березань [Stern 1914b].

бованию Кабинета его Императорского величества от 2 июля 1914 г. за № 10191, отосланному Главным казначейством в Херсонскую казенную палату 4 июля 1914 г. за № 16926, переводе 1000 руб. 00 коп.; для отпуска этой суммы из Одесского Казначейства сверхштатному члену Комиссии Э.Р. фон Штерну, присовокупляя, что об отнесении означенного расхода на § 2 ст. 1 сметы Комиссии 1914 г. вместе с этим, сообщено Контролю Министерства Императорского двора.

За заведующего Хозяйственного отдела Кабинета его величества и
За Бухгалтера [подписи неразборчиво].

Док. 34. *Отношение канцелярии ИАК к канцелярии Одесского общества истории и древностей.*

Санкт-Петербург, 25.07.1914. Исх. № 1681. Отпуск.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 29)

Канцелярия Имп. Археологической Комиссии, по распоряжению г. Председателя Комиссии и ч. [и членов – ?] покорнейше просит Канцелярию Имп. Одесского общества истории и древностей о возвращении в Комиссию пакета [два слова из 5 букв неразборчиво; содержащего – ? документы] № 1478 и 1479, адресованного в Общество на имя г. [осподина] Э.Р. фон Штерна.

Подписал и верно: Делопроизводитель [подпись] И.С. Сутулло.

Док. 35. *Удостоверение ИАК на имя Э.Р. фон Штерна.*

Санкт-Петербург, 26.07.1914. №1478. Отпуск на бланке.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 31)

Дано от Императорской Археологической Комиссии г. сверхштатному члену ее, профессору, действительному статскому советнику, Э.Р. фон Штерну на получение из Одесского казначейства тысячи рублей, переведенных туда Кабинетом его величества через Главное Казначейство.

Подписал: Председатель Комиссии, Гофмейстер Двора Его Величества
[подпись отсутствует] гр. А. Бобринской

Скрепил и верно: Делопроизводитель [подпись] И.С. Сутулло.

Док. 36. *Открытый лист на имя Э.Р. фон Штерна.*

Санкт-Петербург, 26.07.1914. Исх. № 1479. Отпуск на бланке.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 32, 32 об.; рис. 7)

Открытый лист на 1914 год

Выдан этот лист сверхштатному члену ее, действительному статскому советнику, профессору Эрнсту Романовичу фон Штерну Императорской Археологической Комиссией на право производства археологических раскопок в течение 1914 года на землях казенных, общественных и принадлежащих разным установлением в пределах окрестностей села Бородина, Бессарабской губернии с обязательством доставить в Комиссию отчет или дневник по произведенным раскопкам, а также при особой описи всех находок, наиболее ценные и интересные из найденных предметов для представления их на высочайшее государя императора воззрение.

Председатель Комиссии, Гофмейстер Двора Его Величества,
Член Государственного Совета [подпись отсутствует] Гр. А. Бобринской

Скрепил и верно: Делопроизводитель [подпись] И.С. Сутулло

Лист этот действителен на один год и, по миновании надобности, должен быть представлен обратно в Комиссию.

[на обороте стандартный текст, напечатанный на всех листах того времени].

Док. 37. *Уведомление ИАК Бессарабскому губернатору.*

Санкт-Петербург, 26.07.1914. Исх. № 1480. Отпуск на бланке.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 33)

Императорская Археологическая Комиссия, руководствуясь высочайшим повелением от 11 марта 1889 года, выдала сверхштатному сотруднику Императорской Археологической Комиссии Э.Р. фон Штерну открытый лист на право производства археологических раскопок в текущем году на землях казенных, принадлежащих разным установлениям и общественных в пределах окрестностей села Бородина вверенной Вам губернии и имеет честь уведомить о сем Ваше сиятельство для извещения об этом местных полицейских властей.

Председатель Комиссии, Гофмейстер Двора Его Величества
[подпись отсутствует] Гр. А. Бобринской
Скрепил и верно: Делопроизводитель [подпись] И.С. Сутулло.

Док. 38. *Отношение канцелярии ИАК в Кабинет Двора Его Императорского величества.*

Санкт-Петербург, 29.07.1914. Исх. № 1686. Отпуск.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 36)

О необходимости возвращения из Одесского казначейства на счет Министерства Императорского двора 1000 руб., выделенных ранее на исследования сверхштатному сотруднику ИАК Э.Р. фон Штерну.

Док. 39. *Справка Бухгалтерского отдела Министерства Императорского двора.*

Санкт-Петербург, 12.09.1914. Исх. № 1681. Оригинал.

(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, д. 223, л. 37)

11 сентября сего года кассою Министерства принято из Главного Казначейства 1000 рублей, оставшиеся невыданными сверхштатному члену Императорской Археологической Комиссии Э.Р. фон Штерну.

Означенная сумма записана на приход в общие средства Министерства на восстановление кредита по § 2 ст. 1 сметы Императорской Археологической Комиссии.

Старший бухгалтер [подпись неразборчиво]

Библиография

Arkheologicheskaja khronika 1913: Arkheologicheskaja khronika (za 1-iu pol. 1913 g.). II. Muzei i arkhivy. Izvestiia IAK 1913. Pribavlenie k vypusku 50: [Khronika i bibliografiia 24] (Sankt-Petersburg 1913), 82-94 // Археологическая хроника (за 1-ю пол. 1913 г.). II. Музеи и архивы. Известия ИАК 1913. Прибавление к выпуску 50: [Хроника и библиография 24] (Санкт-Петербург 1913), 82-94.

Bobrinskoi 1914: A.A. Bobrinskoi, Pereshchepinskii klad. In: Materialy po arkheologii Rossii, izdavaemye Imperatorskoi arkheologicheskoi komissiei 34: Doklady, chitannye na Londonskom mezhdunarodnom kongresse istorikov v marte 1913 g. (Sankt-Petersburg 1914), 111-120 // А.А. Бобринской, Перещепинский клад. В: Материалы по археологии России, издаваемые Императорской археологической комиссией 34: Доклады, читанные на Лондонском международном конгрессе историков в марте 1913 г. (Санкт-Петербург 1914), 111-120.

Bochkarev 1968: V.S. Bochkarev, Problema Borodinskogo klada. In: (red. M.I. Artamonov, L.S. Klein) Problemy arkheologii 1: Absolutnaia khronologija eneolita i bronzovogo veka Vostochnoi Evropy (Iugo-Zapad SSSR) (Leningrad 1968), 129-154 // В.С. Бочкарев, Проблема Бородинского клада. В: (ред. М.И. Артамонов, Л.С. Клейн) Проблемы археологии 1: Абсолютная хронология энеолита и бронзового века Восточной Европы (Юго-Запад СССР) (Ленинград 1968), 129-154.

Carte 1781: Carte de la Moldavie pour servir à l'Histoire militaire de la guerre entre les Russes et les Turcs. Levée par l'Etat Major sous la direction de F: G: de Bawr Marechal Général de logis, Lieutenant Geñ: des Armées de S:M:Imp: de toutes les Russies... [Amsterdam 1781] (M: 10 verst v diuime, 1: 420 000).

Cherednichenko 1977: M.M. Cherednichenko, Khronologija zrubnoi kul'turi Pivnichnogo Prichornomor'ia. Arkheologija 22, 1977, 3-21 // М.М. Чередниченко, Хронологія зрубної культури Північного Причорномор'я. Археологія 22, 1977, 3-21.

Höger 1989: E. Höger, 175 Jahre Borodino, 1814 bis 1989: ein Bildband, Borodino und Neu-Borodino (Bessarabien) (Horb am Neckar 1989).

IAK 2009: Imperatorskaia Arkheologicheskaja Komissia (1859-1917): K 150-letiu so dnia osnovaniia. U istokov otechestvennoi arkheologii i okhrany kul'turnogo nasledia (red. A.E. Musin) (Sankt-Petersburg 2009) // Императорская Археологическая Комиссия (1859-1917): К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия (ред. А.Е. Мусин) (Санкт-Петербург 2009).

Isaevich 2009: Ia.D. Isaevich, Mizhnarodni kongresi istorikiv (istorichnikh nauk). In: Entsiklopediia istorii Ukraini 6 (Kiiv 2009), 714-726 // Я.Д. Исаевич, Міжнародні конгреси істориків (історичних наук). В: Енциклопедія історії України 6 (Київ 2009), 714-726.

Kaiser 1997: E. Kaiser, Der Hort von Borodino. Kritische Anmerkungen zu einem berühmten bronzezeitlichen Schatzfund aus dem nordwestlichen Schwarzmeergebiet. UPA 44 (Bonn 1997).

Kaiser 2018: E. Kaiser, The absolute dating of exceptional finds. The Borodino hoard as a case study. In: (Ed.-in-Chief M.T. Kashuba, E. Kaiser) Principles and Methods of Dating in Archaeology (Neolithic – Middle Ages) (Sankt-Petersburg 2018), 124-140 (in English and Russian).

Kashuba, Sapozhnikov 2019: M.T. Kashuba, I.V. Sapozhnikov, Fakty biografi F.I. Knauera iz arkhiva Imperatorskoi arkheologicheskoi komissii. Arkheologicheskie vesti 25, 2019, 291-300 // М.Т. Кашуба, И.В. Сапожников, Факты биографии Ф.И. Кнауэра из архива Императорской археологической комиссии. Археологические вести 25, 2019, 291-300.

Karta Bessarabii 1828: Karta Bessarabii, sobstvenno tak nazyvaemoi ili Budzhaka, predstavliaiushchaia 1-e: zemli, otmezhevannye pod vygon k gorodam i k solianym ozeram, a tarzhe otvedennye dlia kazennykh selenii, nemetskikh i zadunaitskikh kolonii; 2-e: uchastki naselennykh zemel', prinaldizhashchikh kazne; 3-e: pustoporozhnie zemli, Vsemilostiveishe pozhalovannye chastnym litsam; 4-e: vladeniia, prinaldlezhashchie dukhovenstvu; 5-e: zemli spornye s kaznoi. Sostavlena s 1822 po 1828 g. Rukop. v tsvete, M : 5 verst v diuime, 92x176 sm (Rukopisnyi otdel Rossiiskoi Natsional'noi biblioteki, f. 342, d. no. 447) // Карта Бессарабии, собственно так называемой или Буджака, представляющая 1-е: земли отмежеванные под выгон к городам и к соляным озерам, а также отведенные для казенных селений, немецких и задунайских колоний; 2-е: участки населенных земель, принадлежащих казне; 3-е: пустопорожные земли, Всемилостивейше пожалованные частным лицам; 4-е: владения, принадлежащие духовенству; 5-е: земли спорные с казною. Составлена с 1822 по 1828 г. Рукоп. в цвете, М : 5 верст в дюйме, 92x176 см (Рукописный отдел Российской национальной библиотеки, ф. 342, д. № 447).

Karte 1938: Karte „Rumänien“ 1938. (M 1:100 000); Blatt Nr. 5565 „Comrat“.

Karte 1941: Karte „Russland – Bessarabien“ 1941. (M 1:25 000); Blatt Nr. 5865 „Borodino (Saca)“.

Ketraru 2005: N.A. Ketraru, Ocherki istorii arkheologii Moldovy. 1715-1945 (Kishinev 2005) // Н.А. Кетрапу, Очерки истории археологии Молдовы. 1715-1945 (Кишинев 2005).

Kräenbring 1912: J. Kräenbring, Ein sehr interessanter archäologischer Fund. Odessaer Zeitung 43 (22. Februar / 6. März), 1912, 3.

Kräenbring 1952: J. Kräenbring, Ein interessanter archäologischer Fund in Borodino. Heimatkalender der Bessarabiendeutschen 1952 (Stuttgart 1952), 69-71.

Krivtsova-Grakova 1949: O.A. Krivtsova-Grakova, Bessarabskii klad. Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeia 15 (Moskva 1949) // О.А. Кривцова-Гракова, Бессарабский клад. Труды Государственного исторического музея 15 (Москва 1949).

Panaitecu 1926: S. Panaitecu, Valurile lui Traine din Basarabia (Bucureşti 1926).

Plan 1940: Plan der Kolonie Borodino, Kr. Akkerman, Bessarabien zur Zeit der Umsiedlung im Oktober 1940.

Popova 1981: T.B. Popova, Borodinskii klad (Moskva 1981) // Т.Б. Попова, Бородинский клад (Москва 1981).

Rostovtsev 1913-1914: M.I. Rostovtsev, Antichnaia dekorativnaia zhivopis' na Iuge Rossii. T. 1-2 (Sankt-Petersburg 1913-1914) // М.И. Ростовцев, Античная декоративная живопись на Юге России. Т. 1-2 (Санкт-Петербург 1913-1914).

Safronov 1968: V.A. Safronov, Datirovka Borodinskogo klada. In: (red. M.I. Artamonov, L.S. Klein) Problemy arkheologii 1: Absolutnaia khronologiiia eneolita i bronzovogo veka Vostochnoi Evropy (Iugo-Zapad SSSR) (Leningrad 1968), 75-128 // В.А. Сафронов, Датировка Бородинского клада. В: (ред. М.И. Артамонов, Л.С. Клейн) Проблемы археологии 1: Абсолютная хронология энеолита и бронзового века Восточной Европы (Юго-Запад СССР) (Ленинград 1968), 75-128.

Sapozhnikov 2011: I.V. Sapozhnikov, Drevnie valy Bessarabii ili Budzhaka: iz istorii kartografirovaniia v XVIII-XIX vv. MASP 12, 2011, 206-236 // И.В. Сапожников, Древние валы Бессарабии или Буджака: из истории картографирования в XVIII-XIX вв. МАСП 12, 2011, 206-236.

Sapozhnikov 2018: I. Sapozhnikov, Nachala izucheniiia kurganov Budzhaka: istoriografiia i kartografiia. Tyragetia XII, 1, 2018, 121-139 // И. Сапожников, Начала изучения курганов Буджака: историография и картография. Tyragetia XII, 1, 2018, 121-139.

Sapozhnikov 2019: I.V. Sapozhnikov, Kurgany Budzhaka, issledovannye F.I. Knauerom: istoriia raskopok, kartografiia i nyneshnee sostoianie. ADIU 4(33), 2019, 396-422 // И.В. Сапожников, Курганы Буджака, исследованные Ф.И. Кнауэром: история раскопок, картография и нынешнее состояние. АДИУ 4(33), 2019, 396-422.

Sapozhnikov, Agratiuk 2018: I. Sapozhnikov, S. Agratiuk, Aleksandr Olofson – polkovnik, pomeshchik i pervyi arkheolog Budzhaka. Scriptorium nostrum 1(10), 2018, 99-116 // И. Сапожников, С. Аргатюк, Александр Олофсон – полковник, помещик и первый археолог Буджака. Scriptorium nostrum 1(10), 2018, 99-116.

Sapozhnikov, Kashuba 2019: I. Sapozhnikov, M. Kashuba, „Svod pamiatnikov stariny i arkheologicheskikh nakhodok v Bessarabii“ N. Mogilianskogo i Ja. Ebergarta. Tyragetia XIII, 1, 2019, 121-148 // И. Сапожников, М.

Кашуба, «Свод памятников старины и археологических находок в Бессарабии» Н. Могилянського и Я. Эбергарда. *Tyragetia* XIII, 1, 2019, 121-148.

Shishlina 2019a: N.I. Shishlina (red.) Borodinskii klad Geroicheskoj epokhi bronzovogo veka. Estestvenno-nauchnyj i istoricheskij aspekt. *Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeia* 211 (Moskva 2019) // Н.И. Шишлина (ред.) Бородинский клад Героической эпохи бронзового века. Естественно-научный и исторический аспект. Труды Государственного исторического музея 211 (Москва 2019).

Shishlina 2019b: N.I. Shishlina, Borodinskii klad. Istoriia nakhodki i itogi izucheniia: 100-letnij put' poiska. In: (red. N.I. Shishlina) Borodinskii klad Geroicheskoj epokhi bronzovogo veka. Estestvenno-nauchnyj i istoricheskij aspekt. *Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeia* 211 (Moskva 2019), 8-13 // Н.И. Шишлина, Бородинский клад. История находки и итоги изучения: 100-летний путь поиска. В: (ред. Н.И. Шишлина) Бородинский клад Героической эпохи бронзового века. Естественно-научный и исторический аспект. Труды Государственного исторического музея 211 (Москва 2019), 8-13.

Šišlina 2013: N. Šišlina, Der Schatzfund von Borodino. Fortsetzung der Suche. In: (Hrsg. Ju.Ju. Piotrovski) *Bronzezeit. Europa ohne Grenzen. 4.-1. Jahrtausend v. Chr. Ausstellungskatalog* (Sankt-Petersburg 2013), 156-169 (in German and Russian).

Sintsov 1862: I. Sintsov, Geologičeskaja karta Bessarabii (M 1:420 000) (Sankt-Petersburg 1862) // И. Синцов, Геологическая карта Бессарабии (M 1:420 000) (Санкт-Петербург 1862).

Spitsyn 1916: A. Spitsyn, Borodinskii klad. In: *Sbornik statej v chest' grafini Praskovii Sergeevny Uvarovoi: 1885-1915* (Moskva 1916), 108-115 // А. Спицын, Бородинский клад. В: Сборник статей в честь графини Прасковьи Сергеевны Уваровой: 1885-1915 (Москва 1916), 108-115.

Statisticheskie 1823: Statisticheskie svedeniia o Varshavskikh koloniiakh, poselennykh v Bessarabii sobstvenno tak nazyvaemoj ili Budzhake. *Syn otechestva* LXXXVII, 33, 1823, 293-312; LXXXVIII, 34, 19-37 // Статистические сведения о Варшавских колониях, поселенных в Бессарабии собственно так называемой или Буджаке. *Сын отечества* LXXXVII, 33, 1823, 293-312; LXXXVIII, 34, 19-37.

Stern 1913: E.R. von Stern, Raskopki v Akkermane letom 1912 g. *ZOOID* XXXI, 1913, 92-101 (Protokoly) // Э.Р. фон Штерн, Раскопки в Аккермане летом 1912 г. *ЗООИД* XXXI, 1913, 92-101 (Протоколы).

Stern 1914a: E.R. von Stern, Bessarabskaia nakhodka drevnostej 1912 g. In: *Materialy po arkheologii Rossii, izdavaemye Imperatorskoj arkheologičeskoi komissiei* 34: *Doklady, čitannye na Londonskom mezhdunarodnom kongresse istorikov v marte 1913 g.* (Sankt-Petersburg 1914), 1-14 // Э.Р. фон Штерн, Бессарабская находка древностей 1912 г. В: Материалы по археологии России, издаваемые Императорской археологической комиссией 34: Доклады, читанные на Лондонском международном конгрессе историков в марте 1913 г. (Санкт-Петербург 1914), 1-14.

Stern 1914b: E.R. von Stern, Otchet o raskopkakh na ostrove Berezani letom 1913 goda (Odessa 1914), 78-108 (otd. ottisk) // Э.Р. фон Штерн, Отчет о раскопках на острове Березани летом 1913 года (Одесса 1914), 78-108 (отд. оттиск).

Svedeniia 1913: Svedeniia ob arkheologičeskikh issledovaniiah, pamiatnikakh drevnosti, kladakh i nakhodkakh: Bessarabskaia guberniia. *Izvestiia IAK* 1913. Pribavlenie k vypusku 48: [Khronika i bibliografii 23] (Sankt-Petersburg 1913), 101 // Сведения об археологических исследованиях, памятниках древности, кладах и находках: Бессарабская губерния. *Известия ИАК* 1913. Прибавление к выпуску 48: [Хроника и библиография 23] (Санкт-Петербург 1913), 101.

Uhlig 1928: C. Uhlig, Die Wälle in Bessarabien, besonders die sogenannten Traianswälle. *PZ* 19, 3-4, 1928, 185-250.

Майя Кашуба, кандидат исторических наук, заведующий Отделом, Отдел археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной культуры, Российская Академия наук, Дворцовая наб., 18, 191186, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: mirra-k@yandex.ru

Игорь Сапожников, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Отдел археологии Крыма и Северо-Западного Причерноморья Институт археологии Национальной Академии наук Украины, пр. Героев Сталинграда 12, 04210 Киев, Украина, e-mail: igors@gcn.ua